

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLV – 2022

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di VERONA
Dipartimento
di CULTURE E CIVILTÀ

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLV – 2022

Rivista scientifica annuale peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore di redazione
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
BEATRICE VALLE - segretario di redazione
CINZIA BETTINESCHI
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2023

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org
mail società: archeologicaveneta@gmail.com
mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com
web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:
Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699
Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978
Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2022

Alberto Amadori

Aurora Balistreri

Marzia Banci

Claudio Barin

Lucia Barin

Eduardo Beltramini

Cinzia Bettineschi

Renza Bigatello

Beatrice Boaretto

Simonetta Bonomi

Bonvicino Bonvicini

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Annamaria Cargnelutti

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Cristina Ceoldo

Stefania Cipollone

Annamaria Chieco Bianchi

Luigina Corazza

Annamaria Conventi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Beppino Daberto

Grazia Daberto

Laura Dalla Montà

Anacleto Della Valle

Francesco Danielli

Filippo De Angeli

Anna Maria De Nardin

Marco De Paolis

Giampaolo De Vecchi

Sara Emanuele

Giorgio Ercolin

Valentina Famari

Barbara Fava

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Paolo Ferrarese

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti
Elena Gaspari
Grazia Gazzea
Andrea Ghiotto
Alice Giacomini
Ivano Giacomini
Giancarlo Giglio
Andrea Giunto
Roberto Gottardo
Veronica Groppo
Marta Jorfida
Luigi Magnini
Chiara Marcolongo
Lorenzo Marmodoro
Federica Masiero
Martina Masin
Micol Masotti
Michele Matteazzi
Elisabetta Mazzetto
Alessandra Menegazzi
Antonio Martini
Lisa Monaco
Annalisa Montalbano
Maria Emanuela Mometto
Michelangelo Munarini
Museo Archeologico Montebelluna
Silvia Paltinieri
Francesca Pandolfo
Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato
Adolfo Piron
Elsa Maria Pozzer
Camillo Riello Pera
Gianfranco Rigoni
Marisa Rigoni
Francesca Ronchese
Angela Fausta Ruta
Daniela Sacco
Maria Luisa Salmaso
Giovanna Sandrini
Carlo Sartori
Rossella Serafini
Graziano Serra
Maurizio Sinigaglia
Francesco Tavella
Marilena Testolina
Margherita Tirelli
Beatrice Valle
Loris Vedovato
Lodovica Vergani
Viviana Vergani
Federica Wiel Marin
Marcella Zambon
Daniele Zampierin
Beatrice Emma Zamuner
Paola Zanovello
Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

presidente SAV OdV e direttore responsabile AV

Con il numero XLV di "Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy", la Rivista riscopre e va riappropriandosi di quella dimensione sovra regionale che le apparteneva già alle origini della collana. L'integrazione del titolo, recepita e autorizzata dal Tribunale di Padova durante l'estate scorsa, è solamente l'avallo finale al cammino che ci ha riportati sulle orme dei fondatori. Con l'andare del tempo, l'impulso centralizzante, dovuto anche a questioni logistiche, aveva esercitato un fascino dagli effetti restrittivi sull'ambito geografico di interesse dei contenuti, i quali, pur esprimendo sempre alta qualità scientifica, si erano progressivamente circoscritti entro i territori dell'attuale regione del Veneto. L'inversione di tendenza può dirsi ormai raggiunta, grazie anche al prezioso supporto di un Comitato Scientifico dal carattere internazionale, che ha contribuito a proiettare la Rivista su livelli qualitativi eccelsi, facendone una sede di riferimento non solo per gli studiosi degli Atenei, delle Soprintendenze e dei Musei, ma anche per gli appassionati di antichità dell'Italia settentrionale e non solo. I recenti dati sulle visite *online* alla sezione dedicata ad "Archeologia Veneta" del nostro sito internet ne sono una lampante dimostrazione: abbiamo raggiunto i monitor dei pc in tutta Europa e addirittura negli Stati Uniti e in Africa. L'inserimento della Rivista nell'ambito del progetto Zenodo ci permette ora di attribuire ai singoli contributi un DOI (*Digital Object Identifier*), utile a identificare in maniera univoca gli articoli a livello internazionale. Questi traguardi, oltre a renderci orgogliosi e soddisfatti, appagano il lavoro della nostra brillante redazione, interamente composta da giovani soci volontari, che rappresentano il cuore pulsante della nostra fatica editoriale. A loro e a tutti i soci, veri pilastri fondanti della Società Archeologica Veneta (che abbiamo doverosamente deciso di elencare già a partire dal volume XLIV-2021) va la mia più sentita riconoscenza e la promessa di un rinnovato impegno rivolto ad un costante miglioramento della nostra storica collana, entrata ormai da qualche anno nella nuova dimensione digitale, affrontandone brillantemente le sfide e ottenendo una promozione a pieni voti anche sul versante internazionale. Mi auguro quindi che l'ampliamento degli orizzonti faccia piacere *in primis* ai nostri soci e in secondo luogo a tutti gli affezionati lettori che sfogliando le pagine della Rivista si affacciano alla finestra dell'archeologia, per ammirarne le spettacolari scoperte o per scrutare con penetrante profondità critica i risvolti scientifici più recenti o innovativi che i nostri brillanti autori ci permettono di proporre.

INDICE
XLV – 2022

BELLUNO

Costruire in età romana nel Bellunese: materiali da costruzione e tecniche edilizie	2
Sara Balcon	
Tra <i>Feltria</i> e <i>Tridentum</i> . Viabilità e confini tra le valli del Piave e del Brenta in epoca romana	22
Chiara Luchetta, Michele Matteazzi	

PADOVA

Verso una biografia dei reperti egizi in <i>faience</i> del Museo Archeologico di Padova: appunti sulle tracce di lavorazione	36
Cinzia Bettineschi, Claudia Gambino	
Una fonderia dell'VIII secolo a.C. dal sito di Riviera Ruzante-via S. Chiara a Padova	60
Vanessa Baratella, Andrea Giunto, Francesca Adesso, Lara Maritan, Elena Mercedes Pérez-Monserrat, Valentina Famari, Massimo Vidale	
Prima fase dell'Arte delle Situle: restauro e analisi tecnologica	80
Stefano Buson	
Le vernici nere di Adria presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova	98
Valentina Mantovani, Alessandra Menegazzi, Arturo Zara	
Un calamaio con marchio di fabbrica e resti di inchiostro da Este (Padova)	138
Federica Gonzato, Stefano Buson, Alfredo Buonopane	

VENEZIA

Iscrizioni romane da Concordia e il suo territorio: nuovi dati e nuove letture **150**

Simone Don

VERONA

Fittili non vascolari da Baldaria di Cologna Veneta (VR): una proposta di interpretazione **160**

Andrea Giunto, Giovanni Tasca

La fascia esterna alle mura occidentali di Verona: riletture e nuovi dati **176**

Brunella Bruno

Necropoli a Verona: aggiornamenti sui rinvenimenti funerari
nel settore sud-occidentale del suburbio veronese **196**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aloe

Le sepolture di infanti della necropoli di Gazzo Veronese – loc. Ronchettrin (VR) **210**

Valeria Grazioli, Sabrina Masotti, Jessica Mongillo,
Marina Scalzeri, Valentina Zancan, Elisa Zentilini

VICENZA

Elementi di tecnica campagnana nel territorio vicentino
a partire da un nuovo rinvenimento a Monte Faedo **226**

Giorgio Chelidonio, Mara Migliavacca

Ceramiche a vernice nera da Adria
presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova.

Le vernici nere di Adria presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova

Valentina Mantovani*, Alessandra Menegazzi**, Arturo Zara***

Riassunto

La campagna di ricognizione, studio e inventariazione dei reperti archeologici del Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova condotta tra il 2018 e il 2021 ha consentito di isolare un considerevole gruppo di manufatti ceramici provenienti da Adria, riferibili alla classe della vernice nera greca e romana. Tali reperti, perlopiù in buono stato di conservazione, entrarono a far parte del patrimonio del Museo nei primi anni del Novecento e, sebbene manchino dati che consentano di risalire agli originali contesti di pertinenza adriasi, probabilmente di carattere funerario, è comunque possibile, mediante un'analisi tipologica e cronologica, formulare alcune considerazioni sull'origine dei reperti e la loro contestualizzazione nel panorama della ceramica a vernice nera greca e romana attestata ad Adria tra la fine del IV sec. a.C. e gli inizi del I sec. d.C.

Abstract

The survey, study and inventorying of the archaeological finds of the Museum of Archaeological Sciences and Art of the University of Padua conducted between 2018 and 2021 allowed us to identify a considerable group of ceramic vessels from Adria, belonging to the class of Greek and Roman Black-Gloss Ware. These finds, mostly in a good state of preservation, became part of the Museum collections in the early years of the 20th century and, although there is a lack of data for tracing them back to the original contexts of provenance in Adria, probably of funerary character, it is still possible, through a typological and chronological analysis, to formulate some considerations on the origin of the finds and their contextualization in the framework of Greek and Roman Black-Gloss Ware in Adria, between the end of the 4th cent. BC and the beginning of the 1st cent. AD.

1. Cenni di storia e studio delle collezioni al Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte

Una costante che ha accompagnato ed accompagna tuttora la lunga storia del Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte è l'attenzione all'acquisizione di collezioni in grado di apportare un fattivo contributo alla finalità principale per la quale ogni museo

universitario viene costituito, ovvero fornire occasioni e strumenti di formazione per gli studenti e documentare l'attività di ricerca.

Dopo la stagione iniziale agli esordi del XVIII secolo, caratterizzata dall'imponente donazione Vallisneri, nucleo fondante di tut-

* Independent researcher
mantovanivalentina1@gmail.com

** Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per i Musei
alessandra.menegazzi@unipd.it

*** Università degli Studi di Padova - Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica
arturo.zara@unipd.it

ti i più antichi musei dell'Ateneo patavino, il futuro Museo Archeologico che con il nome di Gabinetto delle Antichità si era reso autonomo già dal 1805, assunse mano a mano una connotazione didattica maggiormente definita in forza dell'abbinamento, a partire dal 1819, con gli insegnamenti sussidiari della storia, quali la numismatica, l'antiquaria e l'araldica con i quali condivise le sorti per gran parte del XIX secolo. Una decisa connotazione in senso archeologico moderno si ebbe tuttavia solo dopo l'unità d'Italia e precisamente nel corso degli anni Settanta di quel secolo con la costituzione dell'Istituto di Archeologia con annesso il museo. Di lì a pochi anni, con l'arrivo all'Università di Padova di Gherardo Ghirardini (1854-1920) nel 1899 e poi con i suoi immediati successori, iniziò una felice stagione di consolidamento e sviluppo della scuola archeologica patavina¹. Essa diede i suoi frutti anche per il museo se è vero, come sempre più gli studi sulle collezioni museali stanno dimostrando e il presente contributo ribadisce, che il primo ventennio del Novecento rappresenta una stagione ancora poco indagata ma estremamente interessante per i futuri assetti del museo che proprio in questo periodo inizia ad ampliare considerevolmente le proprie collezioni. Risalgono ad esempio a questo lasso di tempo le acquisizioni ad opera del Ghirardini e soprattutto del suo successore Giuseppe Pellegrini (1866-1918), di numerosi calchi in gesso, fondamento della gipsoteca didattica di arte classica che tanta parte ebbe, qualche decennio più tardi con Carlo Anti (1889-1961), nella progettazione della sede museale definitiva presso il nuovo complesso destinato alla Facoltà di Lettere

e Filosofia in palazzo Liviano². Nello stesso periodo, agli inizi del Novecento, quando presero forma le prime leggi di tutela del patrimonio culturale, i direttori dell'Istituto di Archeologia ebbero anche la possibilità di ricoprire contemporaneamente sia il ruolo direttivo presso l'Università che presso la Soprintendenza, in forza della normativa nazionale³. Nelle collezioni del Museo restano eloquenti tracce di questo periodo in una numerosa serie di reperti da scavo, molti dei quali in origine erano montati su pannelli di legno e cartone, a scopi espositivi ma con evidente funzione didattica, come pure si conservano reperti "incorniciati" quali un lacerto di affresco e alcune scatole contenenti lacerti pavimentali da scavo, sigillati con gesso e malta. Tutto questo materiale insieme alle acquisizioni successive e soprattutto alla grande mole di reperti principalmente da collezione e in parte anche da scavo che giunsero in museo nel periodo di Carlo Anti, confluirono infine nel nuovo museo in palazzo Liviano e contribuirono a caratterizzare il progetto del museo didattico che per Anti doveva «addestrare i giovani alla conoscenza del materiale antico e delle rispettive tecniche»⁴. Il progetto museologico di Anti rimase purtroppo incompiuto e fu ripreso in parte dal suo predecessore Luigi Polacco (1917-2007). In particolare, per questioni di spazio e di carenza di vetrine espositive, molti dei maggiori rinvenimenti ceramici, quali le ceramiche oggetto di questo contributo ma anche i lacerti pavimentali oppure i depositi ottenuti dal Museo Nazionale Atestino, rimasero per decenni esposti in tre grandi armadi con ante in vetro che occupavano l'intero spazio dell'attuale saletta 9. So-

lamente a seguito del restauro architettonico degli interni del Museo e alla contestuale realizzazione del nuovo percorso espositivo tra il 1999 e il 2008 la struttura originaria del Museo fu riportata, per quanto possibile, in luce, consentendo nuove opportunità espositive per la valorizzazione di molte delle collezioni storiche rimaste non esposte e soprattutto non studiate fino ad allora⁵.

Alessandra Menegazzi

2. L'identificazione dei reperti adriasi del Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte

Il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte conta, per la parte archeologica, un patrimonio di oltre 2600 reperti⁶, per la maggior parte provenienti da collezioni di privati cedute a vario titolo all'Università degli Studi di Padova, quali la collezione Merlin-Hieke⁷, la collezione Neuman⁸ e la collezione Gorga⁹. Una percentuale minoritaria di tali materiali è invece pertinente a scavi condotti da docenti dall'Ateneo patavino, con particolare riferimento alle indagini di Carlo Anti a Tebtynis (1929-1936) e agli scavi realizzati in occasione degli interventi architettonici ordinati dallo stesso Anti presso i palazzi del Liviano (1937) e del Bo (1938) a Padova¹⁰. Ai materiali da collezione e da scavo si affianca un lotto consistente di reperti per i quali è complesso stabilire le circostanze di ingresso in Museo, in mancanza di precisi dati inventariali o di riscontri archivistici di altro genere: in questi casi – come del resto per la maggior parte dei reperti da collezione – è possibile ricavare indicazioni di provenienza solo grazie ad eventuali cartellini, etichette o sigle d'epoca riportanti date e nomi di lo-

calità, oppure grazie a menzioni più o meno esplicite del manufatto in relazioni di scavo e pubblicazioni coeve al rinvenimento.

Il lotto di materiali oggetto di questa ricerca fa capo a quest'ultimo gruppo di reperti e l'attribuzione ad Adria, per quanto del tutto probabile, è soggetta ad alcune riserve che si andranno ora a enucleare. Per circoscrivere la serie di materiali adriasi sono anzitutto stati indentificati all'interno del patrimonio del Museo i manufatti contraddistinti da signature inequivocabilmente riferibili ad Adria: in 5 casi è stata individuata l'etichetta "Adria" apposta direttamente sul pezzo (olpe K583, *tav. VIII, 3*; bicchiere K584, *tav. VIII, 6*; alzatina K233, *tav. I, 7*; coppa K225, *tav. III, 1*, olpe biansata in ceramica depurata K258¹¹) (*fig. 1, a-e*); la sigla "Adria" manoscritta in china nera si riscontra sulla coppa K247 (*tav. IV, 6*) (*fig. 1, i*) e, accompagnata dalla data "1909", sul coperchio e sul bacile di *lekani*s altoadriatica K265 (*fig. 1 f-g*); la dicitura "Adria 1908" è poi appuntata su un piccolo riquadro in cartone, riferibile ad un vecchio allestimento del Museo, sul quale sono ancora oggi montati cinque reperti bronzei, tre fibule, un'armilla e una spatola (*fig. 1, h*; *fig. 2, c*); infine due biglietti riportanti la nota "Ceramica Etruria Adria" sono associati rispettivamente in un caso al piatto e alla coppa K566-K567 (*tavv. 2, 6 e 5, 6*), mentre il secondo alla coppa K576 (*tav. 6, 1*).

Per quanto riguarda le etichette, si ritiene che siano state incollate ai reperti al momento dell'ingresso in Museo, in quanto nel recente censimento si sono riscontrate molte altre targhette con la medesima bordatura nera e redatte con la stessa calligrafia, poste su manufatti di svariate provenienze,

fig. 1. Etichette e sigle presenti sui reperti di provenienza adriese conservati presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte del Liviano. a) etichetta sull'olpe K583; b) etichetta sul bicchiere K584; c) etichetta sull'alzatina K233; d) etichetta della coppa K225; e) etichetta dell'olpe biansata K258 in ceramica depurata; f-g) sigle manoscritte a matita sul coperchio ed il bacile di *lekans* alto-adriatica K265; e) sigla manoscritta con china nera sul quadro dei reperti metallici; i) sigla manoscritta con china nera sulla coppa K247; l) biglietto riportante la nota "Ceramica Etruria Adria" associato al piatto K566 (tav. 2, 6); m) biglietto riportante la nota "Ceramica Etruria Adria" associato alla coppa K567 (tav. 5, 6).

quali ad esempio "Aquileia", "Arezzo" o "Ercolano". Discorso differente per le sigle manoscritte direttamente sui pezzi, che trovano molti meno riscontri e che potrebbero essere state già presenti all'epoca dell'acquisizione. Caso a sé è invece quello del cartone su cui risultano montati i bronzi, in quanto vari erano i quadretti di questo genere conservati in Museo, nei quali venivano proposti, seppur in maniera sommaria, contesti di provenienza, talora accompagnati da date, perlopiù inquadrabili entro i primi anni del secolo scorso: nella stragrande maggioranza dei casi, tali composizioni sono state smontate nella seconda metà del Novecento, prediligendo esposizioni per classe di materiale o per favorire lo studio dei reperti; nei depositi del Museo si conservano ancora alcuni di questi cartoni, completamente privi dei materiali originariamente applicati, mentre il caso in questione è tra i pochi che conserva almeno parzialmente i reperti in associazione.

Gli altri reperti oggetto d'esame, privi di qualsiasi genere di siglatura, si trovano però conservati nei depositi del Museo in associazione ai materiali dotati di indicazione di provenienza adriese e appare dunque ragionevole supporre un'analoga origine, supportata dallo studio tipologico (cfr. *infra par. 4*). Decisiva in questo senso è soprattutto la presenza tra questi reperti di una patera Lamb. 6 con iscrizione *lausia*¹² (K568, *tav. 2, 4*) e di una patera Lamb. 28 *similis* con gemma impressa (K567, *tav. 5, 6*), riconducibili senza margine di dubbio agli scavi che Luigi Conton (1866-1954)¹³ praticò nel 1904 assieme alla società degli Archeofili nel fondo di Lorenzo Zen in località Amolaretta ad

Adria¹⁴ (cfr. *infra par. 3*): le due patere, attualmente prive di qualsiasi etichetta, rafforzano ulteriormente l'ipotesi di una provenienza adriese anche per gli altri manufatti in vernice nera dello stesso lotto e senza indicazione di provenienza. Sulla base di questa ricostruzione, pur con tutte le cautele del caso, si ritiene dunque che i reperti ceramici provenienti da Adria del Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte siano complessivamente 51, 49 dei quali riferibili alla classe della vernice nera attica e romana, a cui vanno aggiunti i 5 manufatti bronzei montati sul cartone riportante la dicitura "Adria 1908".

Nel tentativo di precisare al meglio la provenienza delle ceramiche adriese – e in particolare delle vernici nere oggetto del presente studio – è opportuno soffermarsi sulle date del 1908 e 1909, apposte sul quadretto dei bronzi e sulla *lekanis*, che verosimilmente entrarono in Museo nelle medesime circostanze o in anni non molto distanti. La seconda metà della prima decade del Novecento è la fase di passaggio tra la direzione del Gabinetto di Archeologia di Gherardo Ghirardini¹⁵, che lasciò Padova per Bologna nel 1907, e quella di Giuseppe Pellegrini¹⁶, in carica sino alla prematura dipartita nel 1918. Ghirardini, che ricopriva contemporaneamente la cattedra di Archeologia e la carica di Soprintendente ai Musei e agli Scavi del Veneto, nel 1905 inaugurò l'allora Museo Civico di Adria¹⁷ e proprio nello stesso anno commissionò all'allievo Antonio Minto (1880-1954)¹⁸ un inventario del Gabinetto di Archeologia, primo elenco scientificamente valido degli oggetti conservati in Museo. In tale documento compaiono solo tre manufatti riconducibili alla classe ceramica della

fig. 2. a) *Lekanis* alto-adriatica di provenienza adriese conservata presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte del Liviano (K265); b) olpe biansata in ceramica depurata di provenienza adriese conservata presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte del Liviano (K258); c) quadretto composto da tre fibule (1508, 1509, 1510), un'armilla (1355) e una spatolina in bronzo (1511) di provenienza adriese conservato presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte del Liviano.

vernice nera, ossia i nn. 135-137¹⁹, che non trovano però corrispondenza concreta con i reperti oggetto del presente studio. È dunque ragionevole ritenere che l'ingresso in Museo di questi ultimi sia successivo al 1905 e forse pure al 1908, anno in cui Pellegrini, all'atto dell'assunzione della direzione del Gabinetto effettuò un riscontro inventaria-

le a partire dall'elenco di Minto, segnalando solo la mancanza di alcuni pezzi, senza però aggiungerne di nuovi²⁰.

Con tutto ciò, senza voler forzare ulteriormente i pochi dati a disposizione, appare ragionevole supporre che i materiali di provenienza adriese del Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte siano entrati a far parte

del patrimonio museale a seguito degli scavi del 1904 di Luigi Conton ad Amolaretta e non prima della fine degli anni Dieci del Novecento, dunque nel periodo della direzione di Ghirardini o, più probabilmente, di quella di Pellegrini, entrambi sia professori universitari che soprintendenti. Da non trascurare, inoltre, che nel 1912 Pellegrini ottenne di trasferire l'Istituto di Archeologia e il suo Gabinetto nell'edificio di piazza Capitaniato, dove si situò pure la sede della Soprintendenza alle Antichità e l'abitazione del Direttore-Soprintendente: non sorprende dunque che in un quadro tanto promiscuo un piccolo lotto di materiali adriasi sia stato accantonato e non catalogato, esposto solo parzialmente nell'allestimento museale degli scorsi anni Sessanta, ma senza un criterio che ne rispettasse e valorizzasse il contesto di provenienza, per poi essere infine riposto nei depositi dell'attuale Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte, sino ad essere riscoperto in occasione del presente studio²¹.

Arturo Zara

3. Luigi Conton e gli antichi adriasi

Il Prof. Luigi Conton ha dedicato parte del primo decennio del Novecento alle attività di ricerca nel territorio di Adria.

Trasferitosi nella città polesana per esercitare la professione di insegnante presso il locale ginnasio, con la piccola società dei Filarcaioi da lui costituita – poi Archeofili²² – fu in grado di mettere in luce alcune aree archeologiche grazie anche al costante contatto con i proprietari fondiari e alla frequentazione dei luoghi di aggregazione dove i locali si lasciavano a confidenze in cui

segnalavano, in maniera più o meno diretta, l'emersione dal terreno – spesso durante le consuete attività di manutenzione dei campi, di scavo dei fossi o atterrando alberi – di oggetti antichi o di interi corredi sepolcrali. Affascinato dalla possibilità di riportare alla luce le antiche vestigia adriasi, e con la consapevolezza dell'opera che la famiglia Bocchi aveva con successo messo in moto ad Adria, fu spinto dalla «brama innata di conoscere per propria esperienza almeno un briciolo di quelle civiltà»²³.

Conosciamo la sua opera attraverso gli scritti in cui annota in maniera più o meno dettagliata l'attività di ricerca condotta nel territorio adriese.

Sappiamo che, proprio su segnalazione del Nobile Giuseppe Moro, la mattina del 16 novembre 1902 iniziò la ricerca archeologica nella Valle Campelli, mediante la definizione di saggi di scavo, e che subito emersero dal sottosuolo antiche vestigia, resti di abitazioni e alcune sepolture.

Entusiasta per il felice esito delle indagini ed i risultati ottenuti in Valle Campelli, e poiché «da cosa nasce cosa»²⁴, a partire dal 5 febbraio 1903 spostò la sua attività di indagine a sud-ovest di Adria, sulla riva destra dello scolo Gavello-Dragonzo e successivamente il 9 febbraio già in località Retratto ove proseguì le indagini nel fondo Visentini (località A) e nel fondo Trombini (località B) con la definizione di 13 trincee complessive dalle quali emersero, già a pochi centimetri, i resti di sepolture ellenistiche e romano imperiali.

Conton condusse, nei medesimi mesi invernali 1902-1903, una piccola campagna di indagini anche in località Bettola nel fondo

del Signor Giulio Foster, dalla quale emersero diverse stele funerarie del tipo adriese con terminazione a disco oggi conservate presso il lapidario romano del Museo Archeologico Nazionale di Adria.

Tra il 28 dicembre 1903 e il 7 aprile 1904 Luigi Conton e gli Archeofili, con l'autorizzazione del Ministero dell'Istruzione Pubblica, spostarono le indagini nel fondo di Lorenzo Zen, in località Amolaretta, aprendo sotto il costante controllo di Gherardo Gherardini dodici trincee (3 x 10 m) e scendendo fino ad una profondità di 4 metri.

Lo scavo mise in luce una stratigrafia composta da almeno due metri superficiali di terreno argilloso misto a sabbia gialliccia, un sottostante strato torboso di 20 cm di spessore e, al di sotto di esso più di due metri di *tivàro*²⁵.

I nuclei cronologici dei sepolcreti possono essere facilmente identificati, come sottolinea il Conton, e sono ascrivibili ad epoca classica – con la presenza di materiale importato dalla Grecia – al periodo ellenistico ed alla prima età imperiale.

Le prime sepolture romano imperiali emergono al di sotto della torba, mentre a 2,7 metri si incontrano sepolture inquadrabili almeno negli ultimi due secoli prima di Cristo, o forse più.

Le tombe, in totale 39, vengono anche collocate graficamente nella planimetria raffigurante le trincee eseguite e di ciascuna vengono descritti sinteticamente i caratteri salienti, come ad esempio la profondità a cui è stata rinvenuta e i reperti più significativi del corredo.

Non disponiamo, pertanto, di un elenco completo dei rinvenimenti di Amolaretta,

così come degli altri scavi, ma spesso solo di informazioni sommarie.

L'operato del Conton procede tra il novembre 1904 e il gennaio 1905 in località Retratto, dalla cui esplorazione emersero cinquanta sepolture preromane e romane²⁶. Nel medesimo periodo il Conton è informato da parte di alcuni coloni che provvedevano alla sistemazione del campo del rinvenimento in località Cuora, nel limitrofo comune di Cavarzere, della presenza di diverse antichità che lui stesso fu in grado di visionare. Si trattava di nove sepolture ad incinerazione particolarmente ricche di vasellame di pregio, tra cui le tre famose coppe vitree firmate da Ennione²⁷.

Delle attività del Conton abbiamo notizia anche attraverso la documentazione di archivio conservata presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, il Museo Archeologico Nazionale di Adria e il Museo Archeologico Nazionale di Este all'interno della quale troviamo traccia delle comunicazioni tra lo stesso Conton, il Soprintendente Gherardini e l'allora conservatore del Museo di Este, Alfonso Alfonsi (1862-1922)²⁸.

L'attività del Conton fu condotta sotto il diretto controllo di Gherardini come da norma vigente²⁹. Lo stesso Soprintendente provvide al riscontro degli elenchi di materiali forniti dagli Archeofili ed alla selezione della quarta parte delle antichità dichiarate al fine dell'esproprio con relativa stima dell'ammontare del loro valore da rendere agli scopritori³⁰. Incaricato della verifica della procedura e della presa in consegna dei manufatti fu l'Alfonsi, il quale avrebbe do-

vuto predisporre anche il conferimento dei reperti al municipio adriese, con l'impegno che gli stessi potessero essere ospitati nel Museo Civico presso le scuole elementari di via Felice Cavallotti, all'epoca di prossima apertura.³¹

La documentazione di archivio attesta, attraverso un elenco, l'acquisizione di manufatti dagli scavi degli anni 1902-1904 in località Campelli, Retratto, Bettola e Amolaretta. Tuttavia, dei reperti acquistati dal Conton e depositati presso la moderna sede museale adriese rimane solo parziale traccia e l'elenco stilato nei primi del Novecento non permette un reale e completo riscontro con quanto attualmente presente presso il Museo Archeologico Nazionale di Adria in quanto la documentazione conservata non ha elenchi così dettagliati da un punto di vista morfologico utili al riconoscimento del vasellame.

Per quanto riguarda Amolaretta, in Museo si contano quarantaquattro reperti certamente ascrivibili a quel lotto, ma diversi altri sono attribuibili al medesimo contesto grazie alla presenza di un consueto foglio manoscritto che riporta il testo «Proprietà governativa. Scavo Amolaretta 1904 (Conton e C.) Deposito sepolcrale (t. 20)». Il foglio è alloggiato entro ad una piccola olpe ma non è possibile definire, al momento, quali oltre a quel reperto potessero essere i vasi riferibili alla sepoltura. Nello scritto del Conton³², infatti, il testo risulta lacunoso proprio prima della descrizione della t. 20 rendendo impossibile il riscontro inventariale.

In assenza di elenchi puntuali dei rinvenimenti Conton, di etichette o cartellini è pertanto difficile ricostruire gli antichi cor-

redi partendo dal materiale giunto ai giorni nostri.

Questo vale, a maggior ragione, per i reperti adriesi conservati presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte del Palazzo Liviano, dei quali non conosciamo la data di ingresso nella raccolta museale.

Valentina Mantovani

4. La ceramica a vernice nera da Adria

4.1. Introduzione

Come anticipato, il materiale conservato presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte del Liviano è solo parzialmente riconducibile con certezza ad Adria. Tuttavia, grazie allo spoglio dei dati d'archivio, allo studio tipologico dei pezzi ed alle somiglianze morfologiche, produttive ed estetiche con i ben noti manufatti che componevano i corredi adriesi è stato possibile enucleare un gruppo complessivo di cinquantuno ceramiche e di cinque bronzi. Il gruppo più consistente è rappresentato dalla ceramica a vernice nera, in totale quarantanove esemplari di produzione attica e romana, che è oggetto del presente studio.

La genuinità delle attribuzioni qui proposte è stata suffragata dal riconoscimento di due vasi privi di sigle o etichette tra gli scritti del Conton³³, ed in particolare tra i reperti della necropoli di Amolaretta.

Nella fase di riconoscimento ed attribuzione al contesto adriese indispensabile è stata la consultazione del materiale edito sulle necropoli che ha permesso, da un lato, di corroborare le assegnazioni eseguite autopicamente, e dall'altro di delineare un contesto economico, produttivo e cronologico entro cui inquadrare il vasellame.

Adria classica, ellenistica e romana è conosciuta perlopiù grazie alle numerose finestre che lo scavo ed il recupero dei corredi sepolcrali ci aprono su quel momento storico.

La città antica era circondata da aree sepolcrali: a sud è stata identificata la necropoli di via Spolverin, presso il comune di Bottrighe, a sud-ovest sono state individuate le necropoli di Retratto-Donà, di Ca' Garzoni e del Canal Bianco, a sud la necropoli dell'ex Canapificio, a sud-est la necropoli di Piantamelon, a nord-est la necropoli di Ca' Cima e di Bettola, a nord le necropoli Campelli-Stoppa e Campelli-Belluco in località Passetto. A queste si aggiungono le indagini condotte dal Conton in località Campelli, facente parte del nucleo di Ca' Cima, Retratto A e B nell'area sud-ovest della città (al confine con la necropoli del Canal Bianco), la Bettola, immediatamente a sud dell'antico abitato (tra la necropoli dell'ex Canapificio e Piantamelon) e Amolaretta, poco più a nord di Piantamelon.

Meno conosciuta è la situazione della parte nord-occidentale della città, ascrivibile probabilmente anche allo sviluppo storico dell'abitato in quella direzione e alla presenza del moderno impianto cittadino, contrariamente a quanto accade per le aree sopraccitate che rimangono ancora oggi per buona parte sgombre da strutture ed edifici, forse anche a causa della storia idrogeologica che ha interessato parte di questi territori in epoca moderna³⁴.

Si tratta di almeno un migliaio di sepolture³⁵ delle quali mancano edizioni sistematiche e complete. Tuttavia, il materiale pubblicato può ritenersi rappresentativo della *facies* archeologica adriese.

Le necropoli cittadine sono espressione della composizione culturale e dell'organizzazione sociale di Adria che a partire dal VI a.C. e nel corso del V sec. a.C. si articola attraverso manifestazioni della cultura etrusca, greca, veneta e retica.

Il IV sec. a.C. è per Adria un periodo di crisi e dalle testimonianze archeologiche sembra sopravvivere a malapena. Nel III sec. a.C. la città conosce un nuovo momento di splendore con un'espansione demografica senza precedenti e la rinascita di importanti attività economiche ed artigianali, tra cui proprio la manifattura ceramica. In questo secolo, alle importazioni volterrane si accostano le vernici nere locali, il vasellame alto-adriatico e la ceramica grigia. Il rito incineratorio viene abbandonato a favore dell'inumazione ed i corredi, sempre abbastanza omogenei, costituiscono il servizio per il banchetto nell'aldilà.

Nel II sec. a.C. si assiste al perdurare della tradizione inumatoria e del modello del banchetto etrusco: le ceramiche a vernice nera, soprattutto di produzione locale, continuano ad abbellire i corredi che sul finire del secolo cominciano ad essere meno opulenti rispetto a quelli del III a.C. È un momento questo di lenta trasformazione dove gli abitanti continuano ancora a parlare etrusco, ma i romani iniziano a programmare la suddivisione agraria e viaria del territorio.

Il processo di romanizzazione può dirsi concluso nella seconda metà del I sec. a.C., quando *Atria* diviene *municipium optimo iure* (49-42 a.C.) iscritto alla tribù *Camilia*³⁶.

A cavallo dei due secoli si posiziona anche il passaggio dal rito inumatorio a quello incineratorio che, entro la fine del I sec.

a.C. diventerà esclusivo, fatta eccezione per le sepolture infantili. Si assiste poi ad una significativa contrazione dei corredi, alla comparsa di elementi culturali tipicamente romani come gli ossuari, spesso vitrei, le lucerne, le monete ed i vetri. Le ultime sepolture adriensi note si collocano non oltre gli inizi del II sec. d.C. e con esse anche la restante documentazione archeologica di Adria sembra svanire³⁷.

L'analisi condotta sul materiale conservato a Padova sottolinea strette affinità con i corredi di tutte le necropoli cittadine. Il vasellame è inquadrabile entro quattro secoli di storia abbracciando pertanto le tre principali fasi delle aree necropolari di Adria, quella classica, quella ellenistica e la romana di prima età imperiale.

Viene quasi da chiedersi se questi manufatti siano frutto di una raccolta casuale o se si tratti di una selezione quanto più rappresentativa del materiale adriese.

Rare sono le attestazioni di graffiti etruschi e latini, presenti su quattro esemplari, posizionati nella parete interna (K568 *tav. II, 4*; K559, *tav. III, 6*; K560, *tav. IV, 3*) o nella parte esterna del fondo (K225, *tav. III, 1*). Si tratta di singole lettere o segni non alfabetici ad eccezione di K568 ove è inciso il gentilizio femminile etrusco *lausia* (*tav. II, 4*) e di K225 (*tav. III, 1*) ove sembra possibile leggere almeno due o tre lettere etrusche con *ductus* sinistrorso.

Poche anche le decorazioni sul fondo interno presenti sia sul materiale di importazione sia sulle ceramiche di produzione locale.

Accanto alle composizioni di palmette, ovuli e losanghe della tarda vernice nera attica (K563, *tav. I, 2*; K562, *tav. I, 3*) e alle rotellature con impressioni a palmette e fiori

di loto dei manufatti volterrani (K556, *tav. I, 4*; K557, *tav. I, 9*) sono attestate rotellature più o meno fini (K249, *tav. IV, 4*; K576, *tav. VI, 1*; K554+K578+K580, *tav. VII, 1*), impressioni di palmette (K249, *tav. IV, 4*), di margherite (K247, *tav. IV, 6*) e di foglie (K549, *tav. VI, 3*) caratteristiche della produzione ceramica adriese a vernice nera. Ad ambito locale è ascrivibile anche la patera con impressione di gemma raffigurante un ippocampo con delfino sormontati da tre lettere C-T?-E, con ogni probabilità le iniziali del nome del possessore della gemma (K567, *tav. V, 6*).

4.2. La ceramica attica a vernice nera

I rapporti tra la ceramica greca ed Adria sono ormai noti grazie anche agli importanti lavori di Federica Wiel Marin, Simonetta Bonomi, Maria Cristina Vallicelli³⁸ e Carolina Ascari Raccagni. A quest'ultima si deve, in particolare, il censimento della ceramica a vernice nera attica della collezione Bocchi³⁹, circa 5000 frammenti provenienti dalla collezione della illustre famiglia adriese che a partire dal XVIII secolo portò avanti una meticolosa raccolta di reperti archeologici provenienti a vario titolo da scavi o da precedenti proprietà private di Adria e del suo territorio. Al lavoro della Ascari Raccagni si aggiungono le più esigue attestazioni edite che ben si integrano nel vasto panorama morfologico e funzionale della collezione Bocchi⁴⁰.

Tra il materiale attribuito agli scavi Conton 1904 conservato presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte del Liviano è stato possibile identificare tre esemplari riconducibili ad importazioni da area attica.

Il frammento più antico inquadrabile genericamente nel V sec. a.C. è rappresentato

da un'ansa e da una porzione di parete la cui inclinazione e sottigliezza la avvicina ad una *cup* o a una *stemless-cup*⁴¹ (K577, *tav. I, 1*). La piccola porzione di vaso risulta infatti interrotta nel punto in cui potrebbe essere leggibile un'eventuale carenatura della vasca interna, pertanto, l'assenza di ulteriori elementi morfologici rende l'identificazione incerta.

In ambito adriese le *kylikes* e le coppe senza stelo a vernice nera sono documentate nella collezione Bocchi con un ragguardevole numero di esemplari riferibili al tipo B o C⁴² e altrettanti a figure rosse⁴³.

Non meraviglia quindi la presenza del vaso tra i rinvenimenti attribuiti agli scavi Conton 1904, il quale segnala nella trincea II di Amolaretta la presenza di una sepoltura di V sec. a.C.⁴⁴ ricca di vasi apuli e attici, tra cui una coppa a figure rosse decorata con immagini di civetta⁴⁵, una piccola *oinochoe* a figure rosse raffigurante una sfinge – o forse una donna poggiata a terra – e un'olpe a figure rosse decorata con la figura di una giovane donna con chitone.

I restanti esemplari attici sono due ciotole *outturned rim*⁴⁶ a vernice nera (K563, K562, *tav. I, 2-3*) con una fine decorazione a ovuli, losanghe e palmette impressa nella porzione interna del fondo. Nel pezzo meglio conservato (K563, *tav. I, 2*) sono visibili anche il piede ad unghia e un fondo centrale esterno a vernice nera con un risparmio nel punto di giunzione tra la vasca ed il piede. Sul fondo esterno, nella porzione di superficie risparmiata dalla vernice, compare anche una lettera C manoscritta con colore nero per la quale non è possibile definire l'origine e il significato, da ricercare ad ogni

modo nelle vicissitudini che hanno costituito la storia recente del manufatto dal suo rinvenimento ad oggi.

La ciotola *outturned rim*, databile al terzo quarto del IV sec. a.C. ricorre con due vasi anche nel corredo della sepoltura n. 57 di via Spolverin, a Bottrighe, e in numerosi esemplari integri o frammentari della collezione Bocchi⁴⁷.

4.3. La ceramica romana a vernice nera

4.3.1. Produzione volterrana D

La produzione romana di ceramica a vernice nera è composta da due principali nuclei di materiali: il primo e il meno numeroso corrisponde a quello che Elisabetta Mangani definisce "tipo I"⁴⁸ ed è costituito da sei vasi di importazione volterrana.

L'entroterra etrusco-settentrionale ed in particolar modo Volterra hanno alimentato in maniera quasi esclusiva il mercato ceramico adriese⁴⁹ a partire dalla fine del IV sec. a.C., forse grazie anche allo spostamento verso oriente degli assi commerciali tra l'Etruria e la Pianura Padana in concomitanza con l'arrivo dei Galli in Romagna. Pasquinaci stessa evidenzia che nel corso del III a.C. le merci volterrane procedevano lungo la Valdelsa e, attraverso gli Appennini ed il Reno, giungevano a Bologna, Spina ed Adria⁵⁰. Nel secolo successivo – momento in cui il flusso di importazione raggiunse l'apogeo – non si esclude anche l'utilizzo di un percorso diretto Bologna-Adria, forse in seguito al parziale abbandono del sistema di canalizzazione etrusca che metteva in comunicazione Spina con Adria⁵¹.

La ceramica volterrana del tipo D è un elemento costante nei corredi adriasi, all'in-

terno dei quali ricorrono con frequenza alcune forme⁵² quali, ad esempio, le *kylikes* con anse ad orecchia, le *oinochoai* con becco a cartoccio e le patere Lamboglia 28.

Tali forme compaiono anche tra i materiali attribuiti allo scavo Amolaretta del Conton, ove sono attestate almeno due *kylikes* con ansa ad orecchia Morel serie 4111-Montagna Pasquinucci 82. L'esemplare meglio conservato, mancante solo di due porzioni delle anse, presenta sul fondo interno una fine decorazione a rotella (K556, *tav. I, 4*) mentre il secondo pezzo è rappresentato da un piccolo frammento di ansa (K555, *tav. I, 5*) per il quale non è possibile escludere l'attribuzione al precedente vaso nonostante l'assenza di attacchi.

La *kylix* con anse ad orecchia è una forma presente in tutti i contesti di seconda metà III e di tutto il II a.C. ad Adria⁵³, sia nella variante importata da Volterra sia nella corrispettiva produzione locale. Tra il materiale edito compare, in effetti, nelle sepolture 17 e 45 di Ca' Cima, nelle sepolture 7 e 93 di via Spolverin a Bottrighe e nella sepoltura 252 del Canal Bianco⁵⁴. Oltre ad essi numerosi sono i vasi inediti che compongono i corredi dei sepolcreti ad inumazione adriesi che Umberto Dallemulle e Elena Marzolla quantificano, ancora nel 1977, in oltre cinquanta esemplari, ai quali si debbono sommare le *kylikes* rinvenute nei più recenti interventi archeologici presso le necropoli cittadine.

La seconda forma volterrana attestata nei materiali presenti nel Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte del Liviano è l'alzatina Morel serie 2537 *similis*-Montagna Pasquinucci 4-Lamboglia 4 var. (K233, *tav. I, 6*). L'esemplare, che presenta una vasca poco

svilupata e poco profonda, è attestato in questa variante e in quella con la coppa più sviluppata in diversi corredi adriesi inquadabili tra la prima metà e la metà del III sec. a.C. ed è discretamente imitata anche localmente come documentato dal reperto della sepoltura 7 della Bettola⁵⁵. Due esemplari di alzatine sono infine attestati anche tra i materiali dello scavo Conton 1904 di Amolaretta conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Adria⁵⁶, anch'essi privi di specifico contesto di ritrovamento.

Il quarto esemplare di volterrana è rappresentato da un piccolo frammento di orlo a tesa (K582, *tav. I, 7*), forse ascrivibile alla patera Morel F 1443d 1-Lamboglia 6. Si tratta di una forma che nella variante prodotta localmente riscosse un enorme successo tanto da essere onnipresente nei corredi di II sec. a.C. a fare servizio con le patere Lamboglia 28⁵⁷, mentre meno importanti sono le attestazioni in Volterrana D⁵⁸.

A fabbrica volterrana è ascrivibile anche la coppa Morel 2536 *similis*-Lamboglia 22 (K553, *tav. I, 8*), della quale si conserva la porzione superiore della vasca e l'orlo. La forma è riconducibile alla famiglia delle coppe con orlo a fascia ingrossato in cui sono incluse anche le varianti nella serie Morel 2538-Montagna Pasquinucci 83 ben attestate entrambe ad Adria, anche in associazione nelle medesime sepolture, dato quest'ultimo che ha fatto propendere Mirrella Robino per una proposta di retrodatazione della serie 2538 almeno agli inizi del III sec. a.C., avvicinandosi quindi alla cronologia della serie 2536⁵⁹ presente in diversi esemplari in volterrana nei corredi adriesi di seconda metà IV sec. a.C.⁶⁰.

L'ultimo reperto di importazione volterrana è la patera Morel F 2614a 1-Lamboglia 28 (K557, *tav. I, 9*). Il manufatto presenta sul fondo interno una fine decorazione composta da due stampiglie di fiori di loto e due palmette affrontate poste a cavallo del solco concentrico più piccolo.

La patera Lamboglia 28 è una forma diffusissima nelle inumazioni adriasi di II e I sec. a.C., basti pensare che in sole otto tombe della necropoli di Retratto-Donà si contano ben trentacinque esemplari⁶¹. Altresì, la decorazione stampigliata a fiori di loto e palmette sull'esemplare conservato a Padova ricorre con maggiore frequenza ad Adria proprio sulle patere Lamboglia 28, come già evidenziato da Mangani, la quale segnala analoghi esemplari nella necropoli del Canal Bianco e nella necropoli di Ca' Garzoni⁶².

4.3.2. Produzione locale

Il secondo e più numeroso gruppo di ceramiche, denominato da Mangani "tipo II"⁶³, è composto da quaranta esemplari riconducibili ad officine di Adria.

I caratteri macroscopici di questo lotto di materiali sono pienamente rispondenti alle descrizioni ormai note del vasellame di produzione adriese: argilla ben depurata, abbastanza fine ma con minuti e radi inclusi di mica di colore beige aranciato-rosato più o meno chiaro o vacuoli. I rivestimenti possono essere coprenti ed abbastanza uniformi di colore nerastro nella parte interna del vaso, più eterogenei e con eventuali chiazze bruno-rossastre in prossimità del piede, ove sono soventi le impressioni digitali lasciate dal vasaio. Abbastanza tipici sono i dischi di impilatura di colore rossastro sul fondo interno.

In altri casi le vernici sono qualitativamente meno performanti e con colorazioni eterogenee, tendono a sfaldarsi facilmente e a lasciar trasparire la colorazione dell'argilla. Soprattutto nella produzione terminale, a cavallo tra la fine del I sec. a.C. e l'età tiberiana, il rivestimento copre fino a due terzi la parete esterna, risparmiando il fondo ed il piede sul quale sono abbastanza caratteristiche le colature di vernice.

Va detto che le peculiarità dei terreni di seppellimento hanno ulteriormente compromesso il livello estetico di queste ceramiche che, cotte a temperature inferiori agli esemplari importati, sono state più soggette ad alterazioni post-deposizionali ed al degrado occorso a causa dei terreni acidi adriasi⁶⁴.

Molte delle forme del repertorio locale si ispirano ai modelli etruschi che, come abbiamo visto, sono frequenti in Adria nel corso di tutto il III e II sec. a.C.

I ceramisti adriasi elaborano poi forme speciali – molto spesso risultato di una commistione di due o più modelli di riferimento – che ricorrono con esclusività nei contesti sepolcrali cittadini e che per questo permettono una facile attribuzione alle manifatture locali. Oltre ad essi, peculiari della produzione del territorio sono le decorazioni a stampiglie conformate a palmette, a rosette ed un particolare soggetto che ricorda una mano tipiche dei piatti su alto piede Morel serie 1128 e delle ciotole Morel serie 2560⁶⁵. Proprio su queste ultime si riscontrano con frequenza le impressioni a rosette a petali intervallati con cinque raggi e puntini, una decorazione che sembra somigliare alle stampiglie della coeva ceramica grigia, seb-

bene quest'ultime presentino stile e composizione più semplificata, chiaro esempio della commistione di modelli che le officine adriasi hanno assunto all'interno della loro produzione⁶⁶.

I manufatti a vernice nera di produzione adriese conservati presso il Liviano rientrano appieno nelle tipicità produttive appena enunciate.

Il primo gruppo di ceramiche è costituito da tre esemplari di patere ascrivibili alla famiglia delle Lamboglia 5 (K573, K 227, K574, *tav. II, 1-3*). I primi due esemplari presentano una vasca leggermente più profonda ed una parete con curvatura poco più pronunciata che le avvicina alle serie Morel 2820 e 2831, mentre la terza ha una parete con concavità meno sviluppata che la pone a cavallo tra il tipo Lamboglia 5 e 55, ed alla serie Morel 2252. Questa grande variabilità tipologica si riscontra anche nelle altre numerose attestazioni di sepolture adriasi di seconda metà II a.C. – ove il vaso compare con frequenza – giungendo fino al I sec. a.C.⁶⁷.

Il secondo gruppo di ceramiche è composto da cinque esemplari di patere Lamboglia 6 (corrispondenti alle forme Morel F 1443 (c ?) e F 1443d 1) (K568, K564, K566, K235, K558, *tav. II, 4-8*). Si tratta di patere con orlo a tesa più o meno modanato e pendente, e con vasca poco profonda eventualmente decorata sul fondo interno da coppie di cerchi concentrici incisi. Negli esemplari qui presentati si possono evidenziare due sottogruppi: nel primo l'orlo ha un profilo esterno ingrossato più marcato, piede ad anello più panciuto, pareti molto inclinate, vasca poco profonda e decorazione inter-

na a cerchi concentrici (K235, K558, *tav. II, 7-8*), ed un secondo gruppo con orlo a tesa poco meno modanato, un piede semplice o con modanatura centrale, una parete leggermente più verticale, una vasca poco più profonda e l'assenza di decorazioni interne (K568, K564, K566, *tav. II, 4-6*).

La forma è ben attestata nei corredi adriasi di II sec. a.C. – con una concentrazione maggiore nella seconda metà del secolo⁶⁸ – dove fa servizio con le patere Lamboglia 28⁶⁹.

Di notevole importanza è la presenza sul reperto K568 (*tav. II, 4*) di un'iscrizione etrusca graffita nella parte interna della vasca, in prossimità del fondo, recante il gentilizio femminile *lausia*⁷⁰ che trova confronto in un'iscrizione su un'anfora greco-italica da una tomba del Canal Bianco⁷¹ e in un graffito apposto su di una forma aperta a vernice nera locale di incerta origine⁷².

La presenza dell'incisione sulla patera è stato uno degli elementi che hanno permesso la sua certa attribuzione alle indagini che il Conton condusse in località Amolaretta. Proprio lo studioso segnalava nella sua opera del 1904 la presenza, tra i reperti della sepoltura n. 5 del fondo Zen, di un «vaso con iscrizione paleo veneta graffita»⁷³, nota corredata dalla trascrizione apografa dell'incisione che ha permesso l'identificazione del reperto conservato a Padova.

Sono altresì presenti due esemplari di piccoli piatti su alto piede Morel 1415b-Lamboglia 4 (K225, K552, *tav. III, 1-2*), con profilo della vasca e dell'orlo molto simile, per andamento e sviluppo, alle sopradescritte Lamboglia 6. Si tratta di una forma ben attestata nei corredi adriasi di II sec. a.C.⁷⁴, con

una maggiore concentrazione nelle sepolture di metà e seconda metà II sec. a.C.⁷⁵. Sul fondo esterno dell'esemplare K225 si conserva un graffito composto da almeno due o tre lettere incise con *ductus* sinistrorso: si leggono un *alpha* "a bandiera"⁷⁶ mentre meno certa è la traccia di un probabile *pi*, seguito infine da una terza lettera di cui è difficile seguire i solchi.

Particolarmente interessante è la piccola tazza con ansa sormontata solo parzialmente conservata (K551, *tav. III, 3*). Sebbene la forma non ricorra con frequenza nei corredi cittadini⁷⁷ la si può ritenere abbastanza peculiare della produzione locale. La tazzina viene interpretata come una imitazione della forma volterrana Montagna Pasquinucci 4⁷⁸ o Morel 2232e 1 sebbene si differenzi da entrambe per l'assenza di alto piede e la presenza di un'ansa. Più suggestiva sembrerebbe la somiglianza morfologica con le piccole ciotole monoansate della produzione di ceramica grigia spinetica⁷⁹. Tuttavia, le ciotole di Spina sono datate al V sec. a.C. e la similitudine morfologica appare forse frutto di casualità più che di un vero e proprio retaggio culturale.

È presente poi un solo esemplare di piatto da pesce Morel F 1128 (K250, *tav. III, 4*) in questo caso privo delle tipiche decorazioni a palmette radiali apposte attorno alla vasca centrale. Si tratta di una forma comune sia nella produzione spinetica, dove è tradizionalmente datata tra il IV ed il III, sia nelle sepolture adriese di III⁸⁰ e, sebbene in minor quantità, di II sec. a.C.⁸¹, spesso in associazione con la coppa Morel serie 2563, anch'essa provvista di decorazioni impresse. La variante documentata tra i materiali pa-

tavini presenta un piede con bassa ingrossatura abbastanza tipico della produzione adriese e che trova un riscontro calzante nell'esemplare della sepoltura n. 11 di Retratto-Donà⁸², datata alla seconda metà del II sec. a.C.

Ancora da Retratto-Donà provengono i confronti più significativi per il piatto con piccolo orlo pendente K561 (Morel F 1314f 1-Lamboglia 36b *similis*, *tav. III, 5*). La forma, discretamente attestata nelle necropoli cittadine⁸³ anche nella variante in ceramica acroma⁸⁴, è inquadrabile soprattutto nella prima metà del III sec. a.C.⁸⁵.

La patera K559 è invece assimilabile alla forma Morel serie 1646-Lamboglia 55 *similis* (*tav. III, 6*). Esempari analoghi a vernice nera compaiono nelle sepolture delle necropoli adriese di Retratto-Donà e Campelli-Stoppa⁸⁶ inquadrabili non oltre la metà del II a.C.⁸⁷, ma la forma sembrerebbe accostabile, secondo Tamassia, anche alla coeva produzione in ceramica grigia, come si evince dal confronto con la sepoltura 327 del Canal Bianco⁸⁸. Sulla parete interna, in prossimità dell'orlo, è presente un graffito raffigurante una piccola lettera R.

È presente un discreto gruppo di coppe con orlo leggermente rientrante semplice o distinto e leggermente ingrossato. Una sola coppa è riferibile al tipo Morel serie 2783-Lamboglia 27 (K224, *tav. IV, 1*), attestata con dimensioni ridotte nella sepoltura 70 di via Spolverin, a Bottrighe, datata all'ultimo venticinquennio del III sec. a.C.⁸⁹.

Ai tipi con orlo distinto Morel serie 2538 sono ascrivibili due esemplari, di cui il primo (Morel serie 2538- Lamboglia 5/25, K572, *tav. IV, 2*) presenta una parete con sviluppo

più verticale ed un orlo più marcatamente rientrante rispetto al secondo ove la parete è più bombata e l'orlo più verticale (Morel F 2538h 1-Lamboglia 8, K560, *tav. IV, 3*). Nella parete interna di quest'ultimo è presente un graffito non alfabetico.

Per l'esemplare K572 (*tav. IV, 2*) la cronologia della forma sarebbe da porsi, secondo il Morel, nel terzo quarto del III a.C., datazione confermata anche dai contesti necropolari adriasi di metà III-inizi II sec. a.C.⁹⁰.

La seconda coppa K560 (*tav. IV, 3*) rientra invece più chiaramente nella casistica sopracitata⁹¹ in merito alle serie 2538 e 2536: Morel pone la forma 2538 nel terzo quarto del III sec. a.C. Tuttavia, i contesti adriasi, in particolare la t. 22 del cantiere SNAM (Società Nazionale Metanodotti) 1993, retrodatano la forma prodotta da ateliers volterrani almeno agli inizi del IV sec. a.C. La datazione sembra essere confermata, ad Adria, dall'associazione con vasellame della serie 2536 – una variante della forma – presente nelle sepolture adriasi di seconda metà IV sec. a.C. La forma volterrana è anche imitata localmente agli inizi del III, come si evince dai corredi cittadini⁹².

Più coeso dal punto di vista formale è il gruppo delle tre coppe Morel serie 2563-Lamboglia 8 (K249, K244, K247, *tav. IV, 4-6*) con orlo verticale o rientrante leggermente ingrossato e distinto dalla parete mediante un solco esterno. Si tratta, anche in questo caso, di una forma tipica della produzione adriese inquadrabile nel III e nel II sec. a.C.⁹³.

Nel primo esemplare qui presentato (K249, *tav. IV, 4*) il fondo interno del contenitore è decorato con un giro di rotella entro il quale sono impresse 4 palmette radiali. Il

soggetto è peculiare della produzione locale e si osserva con frequenza sulle coppe F 2563⁹⁴, così come sui piatti ad alto piede F 1128, inquadrabili cronologicamente tra il III ed il II sec. a.C.⁹⁵.

Una stampiglia compare anche sulla terza coppa (K247, *tav. IV, 7*). In questo caso la decorazione è singola ed apposta al centro del fondo interno. Si tratta di una margherita a 8 petali-raggi, intervallati da puntini che ricorre in numerosi altri corredi adriasi⁹⁶, simile alle stampiglie della coeva produzione di ceramica grigia di Spina⁹⁷.

Tra i materiali padovani si conservano 6 patere riferibili alla forma Morel 2614c 1-Lamboglia 28.

Gli esemplari presentano le consuete micro-variazioni del profilo, da quello con pareti più verticali e curvatura più marcata nel punto di passaggio tra il fondo e la parete, visibile più chiaramente nella parte interna della vasca (ad esempio K571, K240, K228, *tav. V, 1-3*), al tipo con parete poco meno verticale e carena più dolce (K232, K569, *tav. V, 4-5*).

Un solo esemplare presenta una decorazione a solchi concentrici sul fondo (K240, *tav. V, 2*).

Una ulteriore variazione morfologica è presente nella patera K567, ove l'orlo esterno è privo della consueta svasatura, risultando quasi del tutto indistinto, come nella variante Morel F2614 d (K567, *tav. V, 6*). Al suo interno, nella porzione centrale del fondo, è apposta un'impressione di gemma raffigurante un ippocampo in posizione centrale e al di sotto di esso, spostato in prossimità della coda, un piccolo delfino anch'esso rivolto verso destra. Lungo il bordo del-

la stampiglia è presente la sigla alfabetica C-T?-E⁹⁸, riflessa rispetto al normale verso a causa dell'impressione⁹⁹ e probabilmente riferibile al possessore della gemma.

Per quanto concerne il soggetto principale, che risulta specchiato rispetto a quello inciso sul supporto originale, le analogie più puntuali si segnalano con una gemma veronese con ippocampo rivolto verso sinistra¹⁰⁰. Nel pezzo scaligero il piccolo delfino è sostituito con un timone.

Lo stile della gemma è di difficile inquadramento a causa dello stato di consunzione del reperto che ha fatto perdere le tracce delle campiture interne ai soggetti. Tuttavia, si può proporre per l'esemplare che ha prodotto la stampiglia sulla vernice nera adriese un inquadramento tra la metà e la seconda metà del I sec. a.C., senza escludere un leggero slittamento nei primi anni del I sec. dell'era cristiana¹⁰¹.

Dal punto di vista iconografico l'ippocampo diventa un soggetto popolare nell'arte romana e nelle gemme nel corso dell'età augustea, poiché rievoca la vittoria di Azio¹⁰². In ambito funerario, poi, simboleggia l'esistenza dopo la morte e rappresenta il mezzo che accompagna l'anima del defunto nel suo viaggio verso l'isola dei Beati¹⁰³.

Per quanto riguarda l'immagine del delfino, nessuna creatura del mare è così rilevante in antico: emblema di fortuna e buon augurio, è tra gli animali favoriti su gemme e monete ed è molto comune nella tradizione glittica dal VI sec. a.C. fino all'età cristiana¹⁰⁴.

Ad Adria è attestato un solo altro esemplare di patera a vernice nera (Lamboglia 7) decorato con impressione di gemma raffi-

gurante la prora di una nave¹⁰⁵, ma la casistica delle ceramiche a vernice nera con medesima tecnologia decorativa è abbastanza conosciuta in Cisalpina nel corso del I sec. a.C.¹⁰⁶, grazie anche all'identificazione alcuni principali nuclei di materiali identificati a Calvatone/*Bedriacum*¹⁰⁷, Ivrea¹⁰⁸ e presso l'emporio norico del Magdalensberg¹⁰⁹. Più rare le attestazioni di lettere su gemme usate come stampiglie: un esemplare di patera a vernice nera decorato con impressione di gemma con lettere incise (MOT?) riferibili al possessore del prezioso è stata identificata a *Bedriacum*¹¹⁰, mentre su un intaglio della collezione Guardabassi di Perugia decorato con un ippocampo compare l'iscrizione EROS¹¹¹.

La presenza della peculiare decorazione sul pezzo adriese ha permesso di riconoscere il manufatto nelle descrizioni del Conton il quale documenta un vaso «con bollo centrale del diametro di 12 mm rappresentante in rilievo un delfino, un ippocampo, o cavallo marino, e queste lettere C.T.E»¹¹², potendo quindi assegnare la patera alla sepoltura n. 23, trincea VI, del fondo Zen, in località Amolaretta.

Ad una forma ibrida riferibile al tipo F 2943c (a cavallo tra le patere Lamboglia 8, con parete arcuata, poco profonda e schiacciata e le Lamboglia 28 e 31), è riferibile infine l'esemplare K254 (*tav. V, 7*) caratterizzato dal profilo interno dell'orlo che sale in maniera obliqua, assottigliandosi molto nel punto sommitale.

La patera Lamboglia 28 è forse la forma più comune nei corredi adriasi di II sec. a.C.¹¹³, ove fa servizio con le patere Lamboglia 6¹¹⁴, giungendo anche se in maniera ridotta nelle sue varianti di produzione locale

fino ad età augustea¹⁵, dato che sembra trovare riscontro e conferma nell'esemplare patavino K567 (*tav. V, 6*) decorato con un'impressione di gemma raffigurante soggetti tipici della propaganda imperiale di età augustea.

Di inquadramento morfologico più incerto sono le due coppe ed il grande piatto rappresentati nella *tav. VI, 1-2*.

La grande coppa K576 (*tav. VI, 1*) presenta vasca profonda, pareti dritte ed un orlo distinto esternamente da un solco ed internamente da una sottile costolatura. Il piede è ad anello semplice, nel fondo interno è presente una sola decorazione incisa a cerchio, mentre sulla parte mediana della parete esterna si conserva una leggerissima rotellatura. La morbidezza dell'argilla e la scarsa qualità del rivestimento, molto evanide, abraso con chiazze di colore grigiastro o rossastro, ne hanno compromesso la conservazione.

La forma, da ascrivere sicuramente a produzione padana, e forse adriese, sembra potersi porre a cavallo tra la serie Morel 2573 e 2574, entrambe datate nella prima metà del II sec. a.C. Sono assenti confronti morfologici più puntuali che possano aiutare nella determinazione del manufatto.

La seconda coppa K253 (*tav. VI, 2*) ha una vasca troncoconica ed una superficie esterna delle pareti con due grandi ondulature ed evidenti tracce di steccatura. La forma ricorda la serie di coppe Morel 2973-Lamboglia 31 *similis*, inquadrabili tra la metà e la fine del II sec. a.C. Tuttavia, in ambito adriese, coppe con vasca troncoconica sono presenti diffusamente anche in un momento storico più recente: nello scarico urbano di

via Retratto sono state messe in luce decine di coppe troncoconiche, alcune delle quali provviste di bollo in *planta pedis*. I vasi presentano un profilo molto simile all'esemplare qui analizzato, ma si differenziano per una diversa applicazione del rivestimento, che risparmia la parte inferiore della parete esterna e del piede¹⁶.

Il grande piatto da portata K549 (*tav. VI, 3*) presenta pareti estremamente basse, un breve orlo a tesa pendente ed una decorazione composta da sei stampiglie a forma di palmetta apposte sul fondo interno e disposte radialmente rispetto al centro. Il vaso trova riscontro morfologico nella forma Morel F 1632a, tipica della produzione siciliana. Il nostro vaso sembra invece di fattura nord-italica, forse adriese. Un analogo piatto è attestato, in effetti, nella sepoltura 6 di Ca' Garzoni, databile ad età augustea. Mangani propone, per questo vaso, un inquadramento con la forma 6 della classificazione di Goudineau dei materiali di Bolsena. Sul pezzo compare una decorazione composta tra tre palmette impresse, disposte longitudinalmente al centro del vaso¹⁷.

Il soggetto decorativo è pertanto il medesimo, ma con differenti orientamento e disposizione degli elementi, così come su un terzo vaso della t. 50 di Ca' Garzoni, probabilmente un altro piatto o forse una patera con bassa parete dove le quattro palmette sono disposte lungo il perimetro del cerchio del fondo, ma tutte rivolte nella stessa direzione¹⁸.

I confronti morfologici e decorativi permettono di inquadrare l'esemplare padovano a cavallo tra la fine del I sec. a.C. e l'età tiberiana.

Ad ambito romano alto imperiale possono essere ricondotti anche i successivi tre esemplari di patere. Sebbene si conservi solo la porzione inferiore del fondo e pochi millimetri di parete al di sopra della carena è possibile attribuire il primo esemplare alla forma Morel 2275-Lamboglia 7 (K554+578+580, *tav. VII, 1*). Il fondo non è infatti perfettamente orizzontale e la parete sembra avere un andamento obliquo più verticale rispetto alla Lamboglia 7/16 (Morel serie 2276) a cui debbono essere invece riferiti gli altri due vasi (K565, K550, *tav. VII, 2-3*).

Si tratta, in entrambi i casi, di forme frequenti nei contesti funerari adriesi di prima età imperiale ove erano impiegate capovolte come coperchi per gli ossuari¹¹⁹.

Tra i materiali adriesi conservati al Livia-no è presente anche un piccolo gruppo di forme chiuse. Tre sono gli esemplari di olpi monoansate con ventre panciuto (K585, K256, K583, *tav. VIII, 1-3*).

L'esemplare di dimensioni maggiori (K585, *tav. VIII, 1*) è una forma standardizzata e caratteristica degli *ateliers* adriesi, prodotta in numerose varianti dimensionali, dalle *olpai* più piccole (h. 7 cm) a quelle grandi (h. 21 cm). Presenta un basso piede ad anello, un profilo globulare/piriforme, coppia di solchi orizzontali paralleli in prossimità dell'attacco inferiore dell'ansa (che ha sempre profilo a fascia leggermente incavata) ed un breve orlo estroflesso. Questo tipo di contenitore trae ispirazione dalla forma Montagna Pasquinucci 152 (IV e III sec. a.C.) (Morel serie 5212), di chiara ispirazione metallica, e non frequentemente esportata ma presente anche ad Adria.

Gli esemplari di produzione locale sono invece poco più recenti ed inquadrabili nel

Il a.C., ed in particolare nella metà e seconda metà del secolo, come risulta dallo studio dei corredi in associazione¹²⁰.

La seconda olpe (K256, *tav. VIII, 2*) (Morel serie 5215 *similis*-Montagna Pasquinucci 152) ha dimensioni inferiori, manca della tipica decorazione a solchi ma trova riscontro tra i materiali adriesi editi inquadrabili anch'essi nella metà-seconda metà del II sec. a.C.¹²¹.

La terza olpe è alta soli 8 cm, presenta un'ansa sormontante l'orlo e due solchi orizzontali paralleli che decorano la parte inferiore della pancia. La forma è accostabile a Morel F 5222d 1 *similis*-Lamboglia 58 *similis*-Montagna Pasquinucci 155, inquadrabili nel III sec. a.C. Analoghe *olpai* sono presenti nei corredi adriesi datati tra la seconda metà del II sec. a.C. come nel caso di Ca' Garzoni, all'ultimo venticinquennio del III o tra il III ed il II sec. a.C. come per le due sepolture di via Spolverin¹²².

La quarta forma chiusa è rappresentata dalla parte inferiore di una *oinochoe* con becco a cartoccio (Morel serie 5731-Montagna Pasquinucci 150) (K231, *tav. VIII, 4*). Si tratta di un contenitore per liquidi la cui forma è abbastanza tipica degli *ateliers* volterrani, discretamente esportata tra la prima metà e la metà del III sec. a.C. In ambito adriese è riprodotta nel repertorio locale con le medesime fattezze e solo qualche piccola variazione, come ad esempio un piede distinto. Marinella Montagna Pasquinucci e Graziella Fiorentini propongono di datare la produzione adriese tra il IV ed il III sec. a.C.¹²³. Dallemulle, Mangani e Katia Tamassia osservano, invece, come la forma di importazione volterrana sia attestata ad Adria nei corredi di III e non più nel II a.C.¹²⁴,

mentre gli esemplari di produzione adriese compaiono nei corredi di II-I sec. a.C.¹²⁵.

Tra i materiali padovani è presente un solo esemplare di *skyphos* (K586, *tav. VIII, 5*), con corpo stretto, ventre solo accennato e anse innestate esattamente sotto l'orlo. Gli *skyphoi* adriesi sono comunemente attestati nelle sepolture cittadine di III e di II sec. a.C.¹²⁶ e tra di essi l'esemplare che morfologicamente si avvicina di più alla nostra è senza dubbio il pezzo della tomba 9 della necropoli Campelli-Stoppa¹²⁷.

Al gruppo della ceramica a vernice nera con funzione potoria è ascrivibile un bicchiere Morel serie 7222-Montagna Pasquinucci 134-Lamboglia 11 (K584, *tav. VIII, 6*) con orlo esovero obliquo e corpo fusiforme. La forma si rifà al modello volterrano prodotto genericamente tra il III ed il II sec. a.C. presente anche nelle necropoli di Adria¹²⁸. Il bicchiere viene imitato dagli *ateliers* locali e trova una discreta attestazione nei corredi funerari¹²⁹ databili tra fine del IV-inizi del III e il II a.C.¹³⁰.

È presente, infine, un solo esemplare di coperchio (K575, *tav. VIII, 7*) con tesa, corpo troncoconico e pomello con incavo centrale (Morel serie 9132-Lamboglia 14 *similis*). La forma trova un discreto riscontro nei corredi adriesi di metà e seconda metà del II a.C.¹³¹ che permettono di post-datare la forma locale rispetto ai modelli classificati dal Morel che si inquadrano più genericamente tra la fine del III e gli inizi del II sec. a.C.

Valentina Mantovani

5. Gli altri materiali

Tra i materiali conservati presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte del Liviano sono presenti almeno altri sette reperti di origine adriese.

Si tratta di una *lekanis* alto-adriatica (*fig. 2, a*) completa di bacile e coperchio dipinti con motivi geometrici tracciati con vernice bruno-rossastra su fondo chiaro tipici della tradizione alto-adriatica più tarda (entro la metà del III a.C.)¹³².

Il secondo manufatto è un'olpe biansata in ceramica comune depurata (*fig. 2, b*), forma caratterizzata da una rastrematura nel punto di passaggio tra il collo e la spalla comune nei corredi adriesi già a partire dagli inizi e metà I sec. a.C.¹³³ ed attestate anche nello scarico urbano di via Retratto¹³⁴.

Concludono la panoramica dei manufatti provenienti da Adria i cinque reperti bronzei montati su di un riquadro di cartone recante la sigla a china "Adria 1908". Si tratta di due fibule a croce latina e una fibula di tipo Aucissa, un'armilla semplice con sezione circolare, ed una spatolina con apice ricurvo¹³⁵ (*fig. 2, c*).

Per questi manufatti non è stato possibile ricostruire il momento di ingresso nella collezione museale, tantomeno il contesto specifico di provenienza.

Valentina Mantovani

tav. I

1. K573

2. K227

3. K574

4. K568

5. K564

6. K566

7. K235

8. K558

2 cm

1. K225

2. K552

3. K551

4. K250

5. K561

6. K559

2 cm

5 cm

tav. III

tav. IV

1. K571

2. K240

3. K228

4. K232

5. K569

6. K567

2 cm

7. K254

5 cm

tav. V

1. K576

2. K253

3. K549

1. K554+K578+K580

2. K565

3. K550

5 cm

tav. VIII

Note

¹ Per la storia del Museo resta valido GORINI-MENEGAZZI 1996; aggiornato da DALLA LONGA *et alii* 2020.

² Una ricognizione sul rapporto tra didattica universitaria e incremento delle collezioni per quanto riguarda i calchi in gesso si trova in MENEGAZZI 2006. Sul ruolo della gipsoteca nella progettazione del museo: MENEGAZZI 2010.

³ Per gli ordinamenti della Direzione Generale Musei e Scavi del tempo e degli uffici periferici si veda: BERMOND MONTANARI 1984, p. 55.

⁴ Citazione riportata in MENEGAZZI 2019, p. 193.

⁵ A tal fine dal 2008 il Museo ha partecipato a numerosi progetti di ricerca promossi da docenti del Dipartimento di Archeologia, poi divenuto Dipartimento dei Beni Culturali. Essi hanno interessato le collezioni ed hanno permesso di studiarle ma anche di intervenire con azioni mirate di conservazione e infine di valorizzarle presso un pubblico più ampio e presso le scuole. Un momento fondamentale per lo studio delle collezioni è stata l'assegnazione di un assegno di ricerca triennale da parte del Centro Musei dell'Ateneo. Oltre allo studio, esso ha consentito anche di completare il censimento del patrimonio e gran parte della sua catalogazione (vedi *infra*, par. 2).

⁶ Tale stima deriva da un censimento effettuato da chi scrive nel triennio 2018-2020 e va considerata al netto dei materiali archeologici pertinenti alla collezione Mantova-Benavides e dei depositi permanenti (in particolare il lotto proveniente dal Museo Nazionale Atestino).

⁷ Per alcune note biografiche sui coniugi Merlin: BALDO CEOLIN 2005; DE CEGLIA 2007. Sulla collezione Merlin-Hieke si vedano: BAGGIO 2013; MENEGAZZI 2013; SALVADORI-BAGGIO 2017.

⁸ Sulla storia dell'acquisizione della collezione Neumann da parte dell'Università di Padova: CARRARA *et alii* 2010, pp. 13-19; BETIC *et alii* 2013, p. 40; BETIC-GIRELLI 2013, pp. 50-51; MENEGAZZI *et alii* 2013, pp. 220-221; CASSOLA GUIDA *et alii* 2018, pp. 13-35.

⁹ Per la vita e le collezioni di Evan Gorga, si rimanda a: MELONCELLI 2002; CIONCI 2004; CAPODIFERRO 2013.

¹⁰ Particolarmente ampia è la bibliografia sugli interventi architettonici di Carlo Anti in qualità di Rettore dell'Università di Padova e sulle sue attività di ricerca archeologica a Tebtynis: si rimanda in particolare a NEZZO 2008 e a FAVARETTO *et alii* 2019, con ampia bibliografia di riferimento.

¹¹ Va qui segnalato che nell'olpe biansata in ceramica depurata, l'etichetta "Adria" è accompagnata dalla sigla "N" manoscritta a china nera direttamente sul pezzo: tale sigla venne apposta sui reperti della collezione Neumann, acquisita dall'Università di Padova il Natale del 1925, subito dopo il loro arrivo presso la sede di piazza Capitaniato nella primavera del 1926. Sebbene non si possa escludere a priori che

l'olpe faccia effettivamente parte della collezione Neumann, considerata l'assenza della "N" da tutti gli altri reperti oggetto del presente studio, appare in questo caso probabile che un reperto del gruppo adriese già presente in Museo sia stato siglato erroneamente con la "N".

¹² CIE 20422; cfr. GAUCCI 2021, p. 190. Si coglie qui l'occasione per esprimere gratitudine a nome di tutti gli Autori al Prof. Andrea Gaucci per la disponibilità dimostrata e i puntuali suggerimenti relativi ai temi epigrafici.

¹³ Sulla figura di L. Conton, POLO 2004. Per i suoi scavi adriesi, cfr. *infra* par. 3.

¹⁴ CONTON 1904, p. 36, t. 5., p. 41, t. 23.

¹⁵ Per un quadro biografico di Gherardo Ghirardini: DELLA FINA 2000; MALNATI 2012.

¹⁶ Per un quadro biografico di Giuseppe Pellegrini: LAZZARINI-MENEGAZZI 1999; VISTOLI 2015.

¹⁷ GHIRARDINI 1905, con particolare riferimento alla p. 34, dove vengono descritte le ceramiche a vernice nera rinvenute negli scavi di Luigi Conton.

¹⁸ Alcune note sull'opera di A. Minto si hanno in *El*, app. II, II (1949), p. 332, mentre per una silloge dei necrologi a lui dedicati si veda *El*, app. III, II (1961), p. 31.

¹⁹ *Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte (Università degli Studi di Padova) - Inventario del Gabinetto di Archeologia della R^e Università di Padova*: n. 135, orcio già tinto in nero, h. 0,21; n. 136, Orcio tinto in nero, h. 0,10; n. 137, tazza con tinte nere, diametro 0,17.

²⁰ Tale dato si ricava da una nota manoscritta di Pellegrini redatta su un biglietto datato 1916 e appuntato con uno spillo in coda all'inventario Ghirardini-Minto (cfr. nota 19).

²¹ Eventuali documenti attestanti l'arrivo a Padova delle vernici nere oggetto del presente studio sono stati ricercati anche nel Fondo Luigi Pigorini conservato presso il dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova: nonostante si siano identificate alcune lettere a Pigorini riguardanti materiali adriese, non si è individuato alcun riferimento ai reperti in esame; si segnala solo un generico accenno ad «oggetti acquistati in Adria» in una nota di Alfonso Alfonsi a Pigorini, partita da Adria il 22 Settembre 1903 (Fondo L. Pigorini - dBC UNIPD; frame 5238). Si ringraziano il Prof. Michele Cupitò per l'assistenza nella ricerca e la Dott.ssa Valentina Donadel per aver fornito la riproduzione digitale dei documenti.

²² Alla società, denominata prima Filarcaioi e fondata in concomitanza con la partenza delle indagini presso Retratto (5-8 febbraio 1903), aderirono il Nobile Giuseppe Moro e Umberto Raule (CONTON 1904, p. 15). Solo successivamente, a fine 1903, il nome venne sostituito da "Archeofili" (CONTON 1904, p. 27).

²³ CONTON 1904, p. 8.

²⁴ CONTON 1904, p. 15.

²⁵ «Terreno argilloso, morbido, untuoso al tatto, azzurrognolo quand'è saturo d'acqua, bianchiccio quando è secco» (CONTON 1904, p. 27).

²⁶ CONTON 1908. Nel 1908 Conton era già divenuto Direttore dei Musei Provinciali di Torcello.

²⁷ CONTON 1906.

²⁸ Un sentito ringraziamento va alla Dott.ssa Alberta Facchi, direttrice del Museo Archeologico Nazionale (MAN) di Adria e a Leonardo de Simone per aver consentito l'accesso alla documentazione di archivio relativa al Conton e il sopralluogo presso i depositi museali per la visione dei materiali. Ringraziamo altresì la Dott.ssa Benedetta Prodocimi, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Este, per aver fornito in visione il materiale di archivio pertinente agli scavi Conton. Si ringrazia inoltre il Sopr. Dott. Fabrizio Magani per l'autorizzazione alla consultazione dei fascicoli adriensi presso l'archivio storico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso (aut. cl. 28.34.04/28 del 26 gennaio 2022); allo stesso modo si ringrazia il Dott. Alessandro Facchin per l'assistenza in archivio. Si ringrazia infine la Soprintendente Dott.ssa Simonetta Bonomi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, già Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria, per i preziosi consigli.

²⁹ Art. 14 comma 1 della Legge 1902 n. 185.

³⁰ Come espressamente previsto dall'art. 14 comma 3 della Legge 1902 n. 185.

³¹ Delle ceramiche a vernice nera provenienti dalle indagini del Conton ad Adria fa menzione lo stesso Soprintendente alle Antichità del Veneto Gherardo Ghirardini nel suo discorso inaugurale del nuovo Museo Civico di Adria ospitato presso le scuole elementari maschili di Adria almeno fino al 1927, quando la sede espositiva venne spostata a Palazzo Cordella (GHIRARDINI 1905, pp. 31-34).

³² CONTON 1904. Nell'edizione le pagine sono correttamente consecutive ma si registra l'assenza di almeno una parte di testo relativa alla descrizione delle sepolture nn. 15-20.

³³ K568 (tav. II, 4) corrisponde a CONTON 1904, p. 36, t. 5; K567 (tav. V, 6) corrisponde a CONTON 1904, p. 41, t. 23.

³⁴ Storia moderna legata a problemi di impaludamento e risalita delle acque salmastre. Della valle Dragonzo, che si estendeva tra Baricetta e Bellombra e lambiva la parte sud-occidentale dell'antico abitato di Adria, ne venne ultimata la bonifica solo nel corso del XIX secolo (1851-1853) grazie all'ausilio di idrovore, ancora oggi visibili nel territorio adriese (BOCCHI 1879). Il toponimo Retratto è in questo senso esplicativo dell'azione umana in quei territori.

³⁵ Canal Bianco: 398 sepolture, Ca' Cima (1970, SNAM 1993, COOP '94) 68 sepolture, Ca' Garzoni 212 sepol-

ture, Campelli-Stoppa 10 sepolture, Campelli-Belluco 1 sepolture, Piantamelon (1982, ACB'96) 109 sepolture, Retratto-Donà 15 sepolture, Bottrighe, via Spolverin 109 sepolture. Dati estrapolati da sopralluoghi e consultazioni effettuate nel corso della stesura della tesi di laurea Specialistica presso il MAN di Adria (MANTOVANI 2006-2007).

³⁶ BUCHI 1984, pp. 17-18, nota 122. L'attribuzione della medesima tribù ai territori di Adria, Spina, Ravenna e *Butrium* è dovuta probabilmente al fatto che il territorio del Delta era concepito dai romani come un'unica entità, contraddistinta da particolari caratteristiche fisiche ed insediative (cfr. UGGERI 1989, pp. 54-55).

³⁷ Per un veloce inquadramento archeologico della città e delle sue necropoli si rimanda a BONOMI 2008 e BONOMI *et alii* 2010.

³⁸ Per la ceramica a figure rosse si rimanda a WIEL MARIN 2005 e precedente bibliografia, oltre che a BONOMI 1988, BONOMI 1997, BONOMI 2000, BONOMI 2003, BONOMI 2004, BONOMI 2005. Per la ceramica attica a figure nere: VALLICELLI 2003 e VALLICELLI 2013.

³⁹ ASCARI RACCAGNI 2013.

⁴⁰ Si vedano, ad esempio, la sepoltura di via Spolverin n. 70 (BONOMI 1993), i frammenti editi nel volume del CIL (BONOMI 1991) e nel contributo di DONATI-PARRINI 1999.

⁴¹ SPARKES-TALCOTT 1970, nn. 415, 474 o 494.

⁴² ASCARI RACCAGNI 2013, pp. 86-87, tav. IV nn. 23-24, tav. V nn. 25-28.

⁴³ WIEL MARIN 2005, pp. 75-327.

⁴⁴ CONTON 1904, sepoltura n. 6, pp. 36-40.

⁴⁵ La descrizione del Conton, ed in particolare della disposizione delle anse, richiama subito alla memoria gli *skyphoi* di tipo B del Gruppo degli *Skyphoi* con Civette presenti nella Collezione Bocchi (WIEL MARIN 2005, nn. 1070-1079).

⁴⁶ SPARKES-TALCOTT 1970, n. 806.

⁴⁷ Bottrighe, via Spolverin: BONOMI 1993, t. 57 nn. 3-4, fig. 14 nn. 3-4; Collezione Bocchi: ASCARI RACCAGNI 2013, p. 92, tav. VII nn. 51-51.

⁴⁸ MANGANI 1982, p. 100.

⁴⁹ Per un inquadramento sulle importazioni volterrane ad Adria si rimanda a FIORENTINI 1963, MANGANI 1980, MANGANI 1982, TAMASSIA 1993a, TAMASSIA 1993b, BONOMI 1993 e ROBINO 1996-1997.

⁵⁰ MONTAGNA PASQUINUCCI 1972, pp. 272-273.

⁵¹ CRISTOFANI 1973, pp. 242-244; SASSATELLI 1977, p. 31; RICCIONI 1987, p. 151.

⁵² Per ragioni di spazio non si annovereranno qui tutte le forme importate da Volterra. Per una panoramica si rimanda a ROBINO 1996-1997, e SANESI MASTROCINQUE 1988.

⁵³ MANGANI 1980, p. 128.

⁵⁴ Ca' Garzoni: MANGANI 1982, p. 12, t. 3 n. 17. Ca' Cima: DALLEMULLE-MARZOLLA 1977, pp. 28-29, fig. 8 nn. 32-33 (*kylix* citata anche in SANESI MASTROCINQUE 1988, p. 94

- n. 554). Bottrighe, via Spolverin: TAMASSIA 1993a, t. 7 n. 115, fig. 10 n. 6. Canal Bianco: ROBINO 1996-1997, t. 252. Bottrighe, via Spolverin: TAMASSIA 1996c, t. 93 e "struttura" 32. Anche la Fiorentini fa riferimento alle *kylikes* volterrane ad Adria (FIORENTINI 1963, fig. 8 nn. 1-3). Piantamelon/ACB 1996: TAMASSIA 2000, p. 65, t. 74 n. 2.
- ⁵⁵ Per la variante con vasca più sviluppata si veda TAMASSIA 1993b, t. 70 n. 54, fig. 33 n. 54 (Bottrighe, via Spolverin). Più puntuale: Bottrighe, via Spolverin: GAUCCI 2009, p. 84, t. 46 n. 8. Per l'analoga forma in produzione locale si veda TAMASSIA 1993a, p. t. 7 n. 116, fig. 10 n. 7. Bettola: materiale inedito I.G. 12684 e 12685 (autopsia). Canal Bianco: materiale inedito, t. 14, I.G. 390 (autopsia).
- ⁵⁶ Autopsia.
- ⁵⁷ DALLEMULLE-MARZOLLA 1977, pp. 11-12.
- ⁵⁸ Per gli esemplari in volterrana D si veda: Ca' Garzoni: MANGANI 1982, p. 32, t. 19 n.1; p. 66, t. 38 n. 14 Ca' Cima: DALLEMULLE-MARZOLLA 1977, fig. 4 nn. 1-7.
- ⁵⁹ ROBINO 1996-1997, p. 184 e bibliografia ivi citata.
- ⁶⁰ TAMASSIA 1996b, p. 180, SNAM 1993, t. 22.
- ⁶¹ TAMASSIA 1993a, p. 58. Per l'elenco completo delle patere adriesi Lamboglia 28 edite si rimanda a nota 110.
- ⁶² MANGANI 1980, p. 124, nota 9: nella necropoli del Canal Bianco (I.G. 374, I.G. 918, I.G. 3239, inv. 1084) e nella necropoli di Ca' Garzoni (I.G. 11111).
- ⁶³ MANGANI 1982, p. 101.
- ⁶⁴ Si ricorda come già lo stesso Conton, nel corso delle indagini presso il fondo Zen ad Amolaretta, evidenziasse come la presenza di «acido cloridrico e dei nitriti, formati dalla decomposizione delle alghe marine un tempo abbondantissime su queste spiagge» intaccasse le ossa degli inumati, risparmiando quasi ed esclusivamente i crani, in quanto costituiti da ossa più compatte (CONTON 1904, p. 32).
- ⁶⁵ Studio guida, in questo senso, è l'edizione della tomba n. 70 di via Spolverin, a Bottrighe (TAMASSIA 1993b). I dati relativi al repertorio morfologico e decorativo adriese sono stati poi raccolti e riassunti in BRECCIAROLI TABORELLI 2000, pp. 14-15 e BRECCIAROLI TABORELLI 2005, p. 95.
- ⁶⁶ Si veda, ad esempio, PATITUCCI UGGERI 1984, fig. 11 b, e BRECCIAROLI TABORELLI 2000, p. 15.
- ⁶⁷ Ca' Garzoni: MANGANI 1982, t. 15 n. 1; t. 19 nn. 2-3; t. 22 n. 1; t. 25 n. 2; t. 26 n. 7; t. 29 n. 3. Ca' Cima: DALLEMULLE-MARZOLLA 1977, pp. 12-13, n. 9. Retratto-Donà: TAMASSIA 1993a, t. 8 n. 140, fig. 13 n. 2. Campelli-Stoppa: BOLOGNESI 1998-1999, t. 4 n. 24, fig. 8 n.1. Campelli-Belluco: BOLOGNESI 1998-1999, t. 1 n. 22, fig. 19 n. 1. Piantamelon: MOSCA-PUPPO 2001, t. 53, n. 7.
- ⁶⁸ Bottrighe, via Spolverin: GAUCCI 2009, pp. 85-86, t. 46 nn. 12-19; p. 95, t. 106 n.1. Ca' Garzoni: MANGANI 1982, p. 32, t. 19 n.1. Ca' Cima: DALLEMULLE-MARZOLLA 1977, p. fig. 4 nn. 1-7; PELLEGRINI-FOGOLARI 1958, fig. 46 n. XXVI. Retratto-Donà: TAMASSIA 1993 a, t. 2 n. 7, fig. 3 n. 4; t. 3 n. 30, fig. 5 n. 2; t. 4 n. 35, fig. 5 n. 7; t. 5 n. 42, fig. 6 n. 3; t. 6 n. 68, fig. 8 n. 3. Canal Bianco: t. 251 (autopsia). Campielli-Stoppa: BOLOGNESI 1998-1999, t. 2 n. 19, fig. 6 n. 4; t. 4 n. 25, fig. 8 n. 2; t. 6 nn. 10-11, fig. 10 nn. 3-4. Campelli-Belluco: BOLOGNESI 1998-1999, t. 1 nn. 23-24, fig. 19 nn. 2-4
- ⁶⁹ DALLEMULLE-MARZOLLA 1977, pp. 11-12; TAMASSIA 1993a, p. 15.
- ⁷⁰ CONTON 1904, t. 5 Amolaretta, p. 36; CIE 20422; GAUCCI 2021, p. 190, tav. 5.
- ⁷¹ CIE 20568; GAUCCI 2021, p. 190.
- ⁷² CIE 20829; GAUCCI 2021, p. 190.
- ⁷³ CONTON 1904, p. 36.
- ⁷⁴ TAMASSIA 1993b, p. 57.
- ⁷⁵ Retratto-Donà: TAMASSIA 1993a, t. 6 n. 67, fig. 8 n. 2; t. 11 nn. 169-170, fig. 17 nn. 2-3; t. 15 n. 265. Ca' Cima: DALLEMULLE-MARZOLLA 1977, t. 45, fig. 6 nn. 21-22. Ca' Garzoni: MANGANI 1982, t. 38 n. 9, fig. 23; t. 43 n. 8-9, fig. 60.
- ⁷⁶ Per un approfondimento paleografico sull'*"alpha"* a bandiera" nelle iscrizioni adriesi si rimanda a GAUCCI 2021, pp. 46-50 e fig. 4.
- ⁷⁷ Ca' Garzoni: MANGANI 1982, p. 13, t. 3 n. 18; p. 69, t. 38 n. 32; p. 82, t. 43 n. 21. Ca' Cima: DALLEMULLE-MARZOLLA 1977, pp. 21-22, fig. 6 n. 31. Bottrighe, via Spolverin, t. 46 (autopsia). Retratto-Donà: TAMASSIA 1993a, t. 2 n., fig. 3 n. 3. SNAM 1993: TAMASSIA 1996b, p. 180, t. 22 n.68.08. Bottrighe, via Spolverin: GAUCCI 2009, pp. 91-92, t. 46 n. 41.
- ⁷⁸ TAMASSIA 1993a, p. 12.
- ⁷⁹ PATITUCCI UGGERI 1984, p. 148, forma 28a, fig. 6.
- ⁸⁰ Forma citata anche in FIORENTINI 1963, fig. 7 nn. 1-3 e in PELLEGRINI-FOGOLARI 1958, fig. 47 n. 24. Genericamente, per il III sec. a.C. si rimanda a Canal Bianco: t. 115 (autopsia). Numerosi esemplari inediti dalla necropoli di via Spolverin (citati in TAMASSIA 1993a, p. 36). Bottrighe, via Spolverin: TAMASSIA 1993b, t. 70 nn. 25-25 (con piede differente ma uguale orlo). Ca' Cima 1993: TAMASSIA 2002, p. 176, t. 9 n. 14.1.
- ⁸¹ Il piatto è presente nelle sepolture nn. 45 e 51 di Ca' Cima (DALLEMULLE-MARZOLLA 1977, t. 45, fig. 7 n. 30; t. 51 autopsia) e nella sepoltura n. 11 Retratto-Donà (TAMASSIA 1993a, t. 11 n. 171, fig. 17 n. 4) datate al II a.C.
- ⁸² Retratto-Donà: TAMASSIA 1993a, t. 11 n. 171, pp. 35-36, fig. 17 n. 4.
- ⁸³ Campielli-Stoppa: TAMASSIA 1996a, t. 8, p. 135-138. Canal Bianco: CAMERIN 1996, t. 327, p. 135-138. Retratto-Donà: TAMASSIA 1993a, t. 14 n. 242, fig. 20 n. 3.
- ⁸⁴ DALLEMULLE-MARZOLLA 1977, n. 40.
- ⁸⁵ Cronologia fornita soprattutto dalle sepolture di Campelli t. 8 (prima metà III sec. a.C.) e Canal Bianco t. 327 (inizio III sec. a.C.) (ROBINO 1996-1997, p. 186).
- ⁸⁶ Retratto-Donà: TAMASSIA 1993a, t. 15 n. 270, fig. 22 n. 6. Campielli-Stoppa: BOLOGNESI 1998-1999, t. 2 nn. 12, 20, fig. 5 n. 6, fig. 6 n. 5; t. 4, fig. 7 n. 7.
- ⁸⁷ TAMASSIA 1993a, p. 55.
- ⁸⁸ TAMASSIA 1993a, p. 50; MANGANI 1980, p. 137, fig. 3 n. 7.
- ⁸⁹ Per l'esemplare: TAMASSIA 1993b, p. 110 n. 39; per la cronologia della tomba si veda TAMASSIA 1993b, p. 104.

⁹⁰ Campelli-Stoppa: TAMASSIA 1993a, p. 55; FIORENTINI 1963, p. 24, fig. 8.6; PELLEGRINI-FOGOLARI 1958, fig. 46. XLIV. Retratto-Donà: TAMASSIA 1993a, t. 15 n. 277, fig. 23 n. 3. Canal Bianco: t. 349 (autopsia). Ca' Cima 1993: TAMASSIA 2002, p. 177, t. 9 nn. 14.2-3

⁹¹ Si veda *infra* per la forma Morel serie 2538 in voltterrana D.

⁹² Campelli: ROBINO 1996-1997, p. 184, t. 8.

⁹³ TAMASSIA 1993b, p. 108. Ca' Cima: DALLEMULLE-MARZOLLA 1977, p. 20, t. 45. Retratto-Donà: TAMASSIA 1993a, p. 30, t. 8 n. 144. Campelli-Belluco: BOLOGNESI 1998-1999, p. 275, t. 1 n. 10. Bottrighe, via Spolverin: GAUCCI 2009, pp. 87-88, t. 46 nn. 26-27; TAMASSIA 1993b; t. 70 n. 24. Canal Bianco: t. 114 (autopsia).

⁹⁴ Bottrighe, via Spolverin: TAMASSIA 1993b; t. 70 n. 24. Canal Bianco: t. 114 (autopsia).

⁹⁵ TAMASSIA 1993b, p. 108.

⁹⁶ Per i corredi editi: Canal Bianco: T. 114 (autopsia). Bottrighe, via Spolverin: TAMASSIA 1993b: t. 70 nn. 40-43; GAUCCI 2009, pp. 87-88, t. 46 nn. 26-27.

⁹⁷ PATTUCCI UGGERI 1984, fig. 11 b, e.

⁹⁸ Alessandra Magni propone la lettura $\text{Ϡ} \cdot \text{T} \cdot \text{E}$ (CL?E), interpretando quindi le sigle non solo specchiate ma anche riflesse di 180° rispetto ad un ipotetico asse orizzontale. Il Conton legge, invece, $\text{Ϡ} \cdot \text{T} \cdot \text{C}$, ovvero C-T-E con la tipica specchiatura dovuta all'impressione (Conton 1904, p. 41).

⁹⁹ Per l'inquadramento iconografico, stilistico, cronologico e semantico dell'impressione si è dimostrato indispensabile l'aiuto di Alessandra Magni e di Gabriella Tassinari, alle quali va la mia gratitudine. Le osservazioni qui proposte sono frutto della conoscenza e dell'analisi che le specialiste hanno gentilmente messo a mia disposizione.

¹⁰⁰ MAGNI 2019, fig. 2, inv. 26917. L'ippocampo compare anche in GOLYZNIAK 2020, p. 396, no. 996, fig. 645; DAVID ZIENKIEWICZ 1986, pp. 129-130, pl. 5, no. 7 (*terminus* 75-85 AD). Altre gemme simili, ma con il capricorno al posto dell'ippocampo: MAASKANT KLEIBRINK 1978, l. 345, 1078 II, 167, 1078 a-b (*Chalcedony, capricorn, cornucopia [over the cornucopia a bird], and dolphin, incoherent grooves style*); VOLLENWEIDER 1976-1979, pl. 144, 4-585, 5-5a-586; VOLLENWEIDER 1976-1979, pp. 518-519 (*yellow carnelian*, 40-20 a.C. "officina delle offerte campestri"), p. 519 (*yellow jasper*, in anello in foglia d'oro datato al I secolo a.C.). Più genericamente, in merito alla discussione sull'argomento: MAGNI *et alii* 2021, pp. 22-23, f. 12. Altri intagli e repliche raffiguranti l'ippocampo: due intagli di Aquileia (III sec. a.C.; inizi I sec. a.C.) (SENA CHIESA 1966, pp. 375-376, tav. LXII, nn. 1227-1228); due intagli, di cui uno con iscrizione EROS, della collezione Guardabassi di Perugia (I sec. a.C.) (VITELLOZZI 2010, pp. 166-167, nn. 151-152); intagli e repliche vitree al Kestner-Museum Hannover (I sec. a.C.- II sec. d.C.) (SCHLÜTER *et alii* 1975, p. 62, tav. 36, n. 213, p. 224, tav. 154, nn. 1138-1140); una replica vi-

tre dalla ricca *domus* di Piazza Marconi a Cremona, la cui datazione non oltrepassa il I secolo a.C. (GAGETTI 2009, p. 331, n. 4; GAGETTI 2018, pp. 400-401, fig. 4.

¹⁰¹ Alessandra Magni propone una cauta attribuzione al *Flat Bouterolle Style* o *Flachperlstil*.

¹⁰² SAGIV 2018, pp. 140-144.

¹⁰³ Si veda, su questo tema: TASSINARI 2019, p. 93.

¹⁰⁴ Per il delfino si rimanda, da ultimo, a TASSINARI c.s.

¹⁰⁵ Ca' Garzoni: MANGANI 1982, p. 36, t. 21 n. 1, fig. 37, g.

¹⁰⁶ L'impressione di gemme era già stata utilizzata su ceramica a vernice nera medioitalica e altoadriatica nelle colonie della *X Regio* da attive tra la fine del III ed il I sec. a.C. Per un approfondimento sulla tematica si rimanda a SENNA CHIESA 2001 e GRASSI 2001.

¹⁰⁷ SENNA CHIESA 2001; GRASSI 2001.

¹⁰⁸ BRECCIAROLI TABORELLI 1988.

¹⁰⁹ SCHINDLER 1967.

¹¹⁰ GRASSI 2001, p. 52, cat. 5.

¹¹¹ VITELLOZZI 2010, pp. 166-167, nn. 151-152.

¹¹² CONTON 1904, p. 41, t. 23.

¹¹³ MANGANI 1982, p. 12. Ca' Cima: DALLEMULLE 1977, p. 14, fig. 5 nn. 10-16; Ca' Garzoni: MANGANI 1982, t. 3 nn. 8, 14-16; t. 12 n.1; t. 16 nn. 2-4; t. 20 n. 1; t. 25 nn. 3-5; t. 26 nn. 10-20; t. 28 nn. 5-8; t. 29 nn. 5-6; t. 38 nn. 15-28; t. 41 n. 4; t. 43 nn. 11-17; t. 44 nn. 2-3; t. 45 nn. 2-3; t. 49; t. 52 n. 2. Retratto-Donà: TAMASSIA 1993a: t. 2 n. 10, fig. 3 n. 5; t. 4 n. 36, fig. 5 n. 8; t. 11 n. 189. Campelli-Stoppa: BOLOGNESI 1998-1999, t. 1 n. 6, fig. 3 n. 4. Campelli-Belluco: BOLOGNESI 1998-1999, t. 1 nn. 6-11, fig. 18 nn. 6-11. Bottrighe, via Spolverin: GAUCCI 2009, pp. 89-90, t. 46 nn. 28-29, 34; p. 97, t. 106 nn. 5-6.

¹¹⁴ DALLEMULLE-MARZOLLA 1977, p. 14.

¹¹⁵ MANGANI 1982, p. 12.

¹¹⁶ Da Retratto provengono almeno una settantina di esemplari di coppe tronco-coniche. Su due di esse sono attestati i marchi BASSI (OCK 435?) e PRO[B] (OCK 1546) in *planta pedis* (MANTOVANI 2015).

¹¹⁷ MANGANI 1982, p. 21, t. 6 n. 1.

¹¹⁸ Databile in età augusteo tiberiana (MANGANI 1982, p. 92, t. 50 n.1).

¹¹⁹ Quando si passa dal rito inumatorio a quello crematorio. Per la forma Lamboglia 7: MANGANI 1982, p. 37, t. 21 n. 1; p. 60, t. 32 n. 1; p. 79, t. 42 n. 2; p. 92, t. 50 n. 2; p. 96, t. 54 n. 1. Per la forma Lamboglia 7/16: Ca' Garzoni: MANGANI 1982, p. 18, t. 5 n.1 (con bollo VICARI in *pl. p.*); p. 24, t. 11 n.1 (con bollo PVDENS in *pl. p.*) e 2; p. 29, t. 18 n. 1; p. 56, t. 31 n. 1; p. 61, t. 33 n. 1; p. 61, t. 34 n. 1; p. 74, t. 42 n. 1; p. 87, t. 46 n. 1; p. 93, t. 52 n. 1; p. 94, t. 53 n. 1; p. 98, t. 55 n. 1. DALLEMULLE 1975, p. 274, fig. 3, t. 57 n. 2.

¹²⁰ Ca' Garzoni: MANGANI 1982, p. 41, t. 25 n. 8; p. 47, t. 26 nn. 28-30; p. 66, t. 38 n. 45; p. 77, t. 41 n. 5; p. 83, t. 43 n. 25. Bottrighe, via Spolverin: TAMASSIA 1993a, t. 3 n. 28, fig. 5 n. 1; t. 5 n. 38, fig. 6 n. 1; GAUCCI 2009, p. 91, t. 46 nn. 38-39; p. 98, t. 106 n.10. Le sepolture di Ca' Garzoni sono di seconda metà II a.C., la t. 3 di via Spolverin è di II a.C.,

t. 5 di seconda metà II a.C., t. 46 e 106 di metà II a.C. Piantamelon/ACB 1996: TAMASSIA 2000, p. 65, t. 74 n. 3.

¹²¹ Ca' Garzoni: MANGANI 1982, p. 47, t. 26 nn. 28-30 *similis*; p. 83, t. 43 n. 25 *similis*.

¹²² Ca' Garzoni: MANGANI 1982, p. 13, t. 3 n. 20 p. 47, t. 26 n. 28. Bottrighe, via Spolverin: TAMASSIA 1993b, t. 70 n. 11; t. 41 (autopsia).

¹²³ MONTAGNA PASQUINUCCI 1972, p. 454; FIORENTINI 1963, p. 20, fig. 5.4.

¹²⁴ Bottrighe, via Spolverini: TAMASSIA 1993b, p. 58, t. 9 n. 150. Ca' Cima: Dallemulle-Marzolla 1977, t. 45, n. 34.

¹²⁵ DALLEMULLE-MARZOLLA 1977, p. 24. Canal Bianco: molti esemplari inediti (TAMASSIA 1993a, p. 31). Ca' Garzoni: MANGANI 1982, p. 13, t. 3 n. 21. Retratto-Donà: TAMASSIA 1993a, t. 9, n. 150, fig. 14 n. 1. Piantamelon/ACB 1996: TAMASSIA 2000, p. 66, t. 74 n. 5.

¹²⁶ MANGANI 1982, p. 47.

¹²⁷ Campelli-Stoppa: BOLOGNESI 1998-1999, t. 9 n. 5, fig. 14 n. 3 (cfr. con TAMASSIA 1996b, p. 178, cat. 68.02). Ca' Garzoni: MANGANI 1982, p. 47, t. 26 n. 33. Canal Bianco: FOGOLARI 1940, tav. XLII n. 1. Bottrighe, via Spolverin, t. 46 (autopsia).

¹²⁸ Bottrighe, via Spolverin: TAMASSIA 1993b, t. 4 n. 34.

¹²⁹ Ca' Garzoni: MANGANI 1982, p. 11, t. 3 n. 19; p. 47, t. 26 n. 25. Bottrighe, via Spolverin: TAMASSIA 1993b, t. 70

nn. 16-20. Canal Bianco: ROBINO 1996-1997, p. 186, t. 124, t. 134, t. 185, t. 310; BOLOGNESI 1998-1999, p. 264, t. 14 e t. 8. Campelli-Stoppa: BOLOGNESI 1998-1999, t. 8 n. 8, fig. 12 n. 4.

¹³⁰ TAMASSIA 1993b, p. 58. Nello specifico, la t. 310 del Canal Bianco è di inizi III sec. a.C., la t. 185 è di metà III sec. a.C., la t. 70 di via Spolverin è dell'ultimo venticinquennio del III sec. a.C., le tt. 124 e 123 della seconda metà III sec. a.C. (ROBINO 1996-1997, p. 187), mentre la t. 3 di Ca' Garzoni è della seconda metà del II sec. a.C.

¹³¹ Ca' Garzoni: MANGANI 1982, p. 70, t. 38 n. 47. Piantamelon: MOSCA-PUPPO 2001, t. 53, n. 2, fig. 2. Forma presente anche in FIORENTINI 1963, fig. 11.3.

¹³² Dal punto di vista decorativo ricorda molto le *lekanides* della t. 85 di Piantamelon/ACB: t. 85 e della t. 12 di Ca' Cima '70 (autopsia e citata da DALLEMULLE-MARZOLLA 1977, p. 30.) Una decorazione del tutto simile ricorre anche sulla patera alto-adriatica usata come coperchio per uno *skyphos*, nella t. 1 della necropoli Campelli-Stoppa (BOLOGNESI 1998-1999, p. 248 n. 4, fig. 3 n. 1).

¹³³ Canal Bianco: t. 16, autopsia.

¹³⁴ MANTOVANI 2015, p. 365, forma 12.

¹³⁵ Fibule: inventario I508, inventario I509, inventario I510; armilla inventario I355, spatola inventario I511.

Bibliografia

- ASCARI RACCAGNI 2013 = C. ASCARI RACCAGNI, *La ceramica attica a vernice nera della collezione Bocchi di Adria: Francesco Antonio, gli scavi e i cataloghi*, in "Padusa", XLIX, 2013, pp. 73-111.
- BAGGIO 2013 = M. BAGGIO, *Alcuni vasi della collezione Merlin al Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte di Padova*, in "Eidola", 10, 2013, pp. 41-60.
- BALDO CEOLIN 2005 = M. BALDO CEOLIN, *Misko Merlin Maestro e Amico. Discorso commemorativo tenuto nell'adunanza accademica di sabato 25 ottobre 2003*, in "Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", CLXIII, 2005, pp. 1-15 (estratto).
- BERMOND MONTANARI 1984 = G. BERMOND MONTANARI, *La Direzione Generale dei Musei e degli Scavi e l'organizzazione degli uffici periferici*, in C. MORIGI GOVI, G. SASSATELLI (a cura di), *Dalla stanza delle Antichità al Museo Civico*, Bologna, 1984, pp. 55-59.
- BETIC et alii 2013 = A. BETIC, N. CARRARA, D. GIRELLI, 1. *La storia del museo*, in P. CASSOLA GUIDA, M. MONTAGNARI KOKELI (a cura di), *Raffaello Battaglia e la Collezione paleontologica dell'Università di Padova, I. Nuovi contributi alla conoscenza della preistoria del Carso*, (Fonti e Studi per la Storia della Venezia Giulia, Serie seconda: Studi, Vol. XXII), Trieste, 2013, pp. 37-43.
- BETIC-GIRELLI 2013 = A. BETIC, D. GIRELLI, 2. *La collezione paleontologica del Museo di Antropologia dell'Università di Padova: genesi e composizione*, in P. CASSOLA GUIDA, M. MONTAGNARI KOKELI (a cura di), *Raffaello Battaglia e la Collezione paleontologica dell'Università di Padova, I. Nuovi contributi alla conoscenza della preistoria del Carso*, (Fonti e Studi per la Storia della Venezia Giulia, Serie seconda: Studi, Vol. XXII), Trieste, 2013, pp. 44-54.
- BOCCHI 1879 = F.A. BOCCHI, *Trattato geografico-economico comparativo per servire alla storia dell'antica Adria e del Polesine di Rovigo in relazione a tutta la bassa vallata padana*, Adria, 1879.
- BOLOGNESI 1998-1999 = B. BOLOGNESI, *Le necropoli Campelli Stoppa e Belluco in località Passetto (Adria)*, in "Padusa", XXXIV-XXXV, 1998-1999, pp. 245-316.
- BONOMI 1988 = S. BONOMI, *Un nuovo cratere attico a figure rosse del Museo di Adria*, in "Archeologia Veneta", XI, 1988, pp. 7-13.
- BONOMI 1991 = S. BONOMI, *Corpus Vasorum Antiquorum Italia. Adria - Museo Archeologico Nazionale*, II, Roma 1991.
- BONOMI 1993 = S. BONOMI, *Tomba 57*, in S. BONOMI, R. PERETTO, K. TAMASSIA, *Appunti preliminari sulla necropoli tar-doetrusca di via Spolverin di Bottrighe*, in "Padusa", XXIX, 1993, pp. 91-156.
- BONOMI 1997 = S. BONOMI, *Adria: la necropoli di Ca' Cima*, in "Beni culturali ed ambientali del Polesine", 1, 1993, pp. 30-34.
- BONOMI 2000 = S. BONOMI, *Ceramica attica da corredi tombali del IV sec. a.C. di Adria*, in B. SABATTINI (a cura di), *La céramique attique du IV siècle en Méditerranée occidentale*, Napoli 2000, pp. 93-98.
- BONOMI 2003 = S. BONOMI, *Ceramica attica ad Adria (Rovigo): usi funerari ed usi domestici tra VI e V sec. a.C.*, in B.SCHMALTZ E M. SÖLDNER (a cura di), *Griechische Keramik im kulturellen Kontext*, Akten des Internationalen Vasen-Symposiums (Kiel, 24-28 September 2001), Münster 2003, pp. 49-54.
- BONOMI 2004 = S. BONOMI, *Il porto di Adria tra VI e V sec. a.C.: aspetti della documentazione archeologica*, in *Die Hydria von Grächwil. Zur Funktion und Rezeption mediterraner Importe in Mitteleuropa im 6. und 5. Jahrhundert v.Chr.*, Akten Internationales Kolloquium anlässlich des 150. Jahrestages der Entdeckung der Hydria von Grächwil organisiert durch das Institut für Archäologie des Mittelmeerraumes der Universität (Bern, 12.-13. Oktober 2001) Bern 2004, pp. 65-69.
- BONOMI 2005 = S. BONOMI, *Ceramica attica da corredi tombali del IV sec. a.C. di Adria*, in B. SABATTINI (par), *La céramique attique du IV^e siècle en Méditerranée occidentale*, Actes du colloque international organisé par le Centre Camille Jullian (Arles, 7-9 décembre 1995), Naples 2005, pp. 93-98.
- BONOMI 2008 = S. BONOMI, *La sezione etrusca: Adria e il basso polesine tra i secoli VI e III a. c.*, Catalogo del Museo Nazionale di Adria, Rovigo 2008.
- BONOMI et alii 2010 = S. BONOMI, A. GAUCCI, M. PEPE (a cura di), *Letà romana e l'alto medioevo. Adria e il basso polesine tra i secoli II a.C. e IX d.C.*, Catalogo del Museo Nazionale di Adria, Padova 2010.

- BRECCIAROLI TABORELLI 1988 = L. BRECCIAROLI TABORELLI, *La ceramica a vernice nera da Eporedia (Ivrea). Contributo per la storia della romanizzazione nella Transpadana occidentale*, Orco Anthropologica 6, Cuornè 1988.
- BRECCIAROLI TABORELLI 2000 = L. BRECCIAROLI TABORELLI, *La ceramica a vernice nera padana (IV-I secolo a.C.): aggiornamenti, osservazioni, spunti*, in G.P. BROGIOLO, G. OLCESE (a cura di), *Produzione ceramica in area padana tra il II secolo a.C. e il VII secolo d. C.*, Atti del Convegno internazionale Desenzano del Garda (8-10 aprile 1999), Mantova 2000, pp. 9-28.
- BRECCIAROLI TABORELLI 2005 = L. BRECCIAROLI TABORELLI, *Ceramiche a vernice nera*, in D. GANDOLFI (a cura di), *La ceramica e i materiali di età romana. Classi, produzioni, commerci e consumi*, Quaderni della Scuola Interdisciplinare delle Metodologie Archeologiche, II, Bordighera 2005, pp. 59-103.
- BUCHI 1984 = E. BUCHI, *I quattrovirri iure dicundo di Adria e il culto del dio Nettuno*, in "Epigraphica", 46, 1984, pp. 65-90.
- CAMERIN 1996 = N. CAMERIN, *71.00 Adria, Canal Bianco, tomba 327*, in F. BERTI, S. BONOMI, M. LANDOLFI (a cura di), *Classico Anticlassico. Vasi alto-adriatici tra Piceno, Spina e Adria*, Catalogo della Mostra (Comacchio, 25 giugno 1996-6 gennaio 1997), Bologna 1996, pp. 187-188.
- CAPODIFERRO 2013 = A. CAPODIFERRO (a cura di), *Evan Gorga. La collezione di archeologia. Museo nazionale romano*, Milano, 2013.
- CARRARA et alii 2010 = N. CARRARA, A. MENEGAZZI, S. MOSER, *Collezionismo egittologico all'Università di Padova: i reperti dei Musei di Scienze Archeologiche e d'Arte e di Antropologia*, in "Bollettino del Museo Civico di Padova", XCIX, 2010, pp. 7-25.
- CASSOLA GUIDA et alii 2018 = P. CASSOLA GUIDA, E. DALLA LONGA, G. TASCA, *Battaglia o Neumann? I problemi della documentazione d'archivio*, in P. CASSOLA GUIDA, D. GIRELLI, G. TASCA, *Raffaello Battaglia e la collezione paleontologica dell'Università di Padova – II. I manufatti metallici di provenienza friulana e giuliana*, (Fonti e Studi per la storia della Venezia Giulia, Serie seconda: Studi, vol. XXIV), Trieste 2018, pp. 13-35.
- CIE = *Corpus Inscriptionum Etruscarum*.
- CIONCI 2004 = A. CIONCI, *Il tenore collezionista. Vita, carriera lirica e collezioni di Evan Gorga*, Firenze 2004.
- CONTON 1904 = L. CONTON, *Le antiche necropoli di Adria scoperte dal 16 novembre 1902 al 7 aprile 1904. Note e appunti*, Adria 1904.
- CONTON 1906 = L. CONTON, *I più insigni monumenti di Ennione recentemente scoperti nell'agro Adriese*, in "Ateneo Veneto", XXIX, II, 1, 1906, pp. 5-29.
- CONTON 1908 = L. CONTON, *Cinquanta tombe di antichi adriesi*, in "Ateneo Veneto", XXXI, 1, 1908, pp. 41-79.
- CRISTOFANI 1973 = M. CRISTOFANI, *Volterra. Scavi 1969-1971*, in "Notizie degli Scavi", 1973, supplemento.
- DALLA LONGA et alii 2020 = E. DALLA LONGA, A. MENEGAZZI, A. ZARA, *Archeologia fuori luogo. Reperti da due continenti nei Musei dell'Università di Padova*, mostra virtuale a cura di N. CARRARA, E. DALLA LONGA, A. MENEGAZZI, A. ZARA (Padova, 2020), <https://mostre.cab.unipd.it/archeologiafuoriluogo/it/1/home> [ultimo accesso 11 maggio 2022].
- DALLEMULLE-MARZOLLA 1977 = U. DALLEMULLE, E. MARZOLLA, *Una tomba di II secolo a.C. da Adria: la 45 di Ca' Cima*, in "Padusa", XIII, 1977, pp. 3-53.
- DAVID ZIENKIEWICZ, 1986 = J. DAVID ZIENKIEWICZ, *The Legionary Fortress Baths at Caerleon. 2. The Finds*, Cardiff 1986.
- DE CEGLIA 2007 = F.P. DE CEGLIA (a cura di), *Scienziati di Puglia: secoli V a.C. - XXI d.C.*, Bari, 2007.
- DELLA FINA 2000 = G.M. DELLA FINA 2000, s.v. *Ghirardini, Gherardo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LIII, 2000, pp. 796-798.
- DONATI-PARRINI 1999 = L. DONATI, A. PARRINI, *Resti di abitazioni di età arcaica ad Adria, Gli scavi di F. A. Bocchi nel Giardino Pubblico*, in *Protostoria e Storia del "Venetorum angolus"*, Atti del XX Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Portogruaro, Quarto d'Atino, Este, Adria, 16-19 ottobre 1996), Pisa-Roma 1999, pp. 567-619.
- FAVARETTO et alii 2019 = I. FAVARETTO, F. GHEDINI, P. ZANOVELLO, E.M. CIAMPINI (a cura di), *Anti archeologia archivi*, Venezia 2019.
- FIorentINI 1963 = G. FIorentINI, *Prime osservazioni sulla ceramica campana nella Valle del Po*, in "Rivista di Studi Liguri", XXIX, 1963, pp. 7-52.

- GAGETTI 2009 = E. GAGETTI, *Gemme da un contesto urbano: la domus di Piazza Marconi a Cremona*, in G. SENA CHIESA, E. GAGETTI (a cura di), *Aquileia e la glittica di età ellenistica e romana*, Atti del Convegno "Il fulgore delle gemme. Aquileia e la glittica di età ellenistica e romana" (Aquileia, 19-20 giugno 2008), Trieste 2009, pp. 327-333.
- GAGETTI 2018 = E. GAGETTI, *Oggetti d'ornamento*, in LYNN ARSLAN PITCHER (a cura di) con E. ARSLAN, P. BLOCKLEY, M. VOLONTÈ, Amoenissimis... aedificiis. *Gli scavi di Piazza Marconi a Cremona. I materiali*, Il (Studi e ricerche di archeologia 5), Quingentole (MN) 2018, pp. 397-411.
- GAUCCI 2009 = A. GAUCCI, *Adria. Via Spolverin – tombe 46 e 106. Il gentilizio Muli ad Adria*, "Padusa", XLIV, pp. 81-105.
- GAUCCI 2021 = A. GAUCCI, *Iscrizioni della città etrusca di Adria. Testi e contesti tra Arcaismo ed Ellenismo*, DiSci, 28, Bologna 2021.
- GHIRARDINI 1905 = G. GHIRARDINI, *Il museo civico di Adria. Discorso inaugurale*, in "Nuovo Archivio Veneto", n.s., IX, I, pp. 114-157.
- GOLYZNIAK 2000 = P. GOLYZNIAK, *Engraved gems and propaganda in the Roman Republic and under Augustus*, Oxford 2020.
- GORINI, MENEGAZZI 1996 = G. GORINI, A. MENEGAZZI, *Il Museo di Scienze archeologiche e d'Arte*, in C. GREGOLIN (a cura di), *I Musei, le Collezioni scientifiche e le sezioni antiche delle biblioteche*, Padova 1996, pp. 49-59.
- GRASSI 2001 = M.T. GRASSI, *Ceramica a vernice nera con impressioni di gemme da Calvatone-Bedriacum*, in G. SENA CHIESA (a cura di), *Il modello romano in Cisalpina: problemi di tecnologia, artigianato e arte*, Flos Italiae. Documenti di archeologia della Cisalpina Romana, 1, Firenze 2001, pp. 43-58.
- LAZZARINI, MENEGAZZI 1999 = V. LAZZARINI, A. MENEGAZZI, *Giuseppe Pellegrini (1866-1918)*, in V. LAZZARINI, L. LAZZARINI, *Maestri, scolari, amici. Commemorazioni e profili di storici e letterati a Padova e nel Veneto alla fine dell'Ottocento e nel Novecento*, a cura di G. RONCONI, P. SAMBINI, Trieste 1999, pp. 103-110.
- MAASKANT-KLEIBRINK 1978 = M. MAASKANT-KLEIBRINK, *Catalogue of the Engraved Gems in the Royal Coin Cabinet, The Hague*, Wiesbaden 1978.
- MAGNI 2019 = A. MAGNI, *Per una storia della glittica "di propaganda": alcune riflessioni. L'antico: gemme inedite a Verona*, in "Engramma", 170, Doi: <https://doi.org/10.25432/1826-901X/2019.170.0001> [consultato il 3 marzo 2022].
- MAGNI et alii 2021 = A. MAGNI, U. VERDURA, G. TASSINARI, *Sub signo Capricorni. The Image of Capricorn in Glyptics: Literary Sources, Gemstones, Impressions, Drawings*, in "Art@s Bulletin", 10, 1, article 2.
- MALNATI 2012 = L. MALNATI, *Gherardo Ghirardini*, in *Dizionario biografico dei Soprintendenti Archeologi (1904-1974)*, Bologna 2012, pp. 370-375.
- MANGANI 1980 = E. MANGANI, *Materiali volterrani ad Adria in età preromana*, in "Rivista di Studi Etruschi", XLVIII, 1980, pp. 121-140.
- MANGANI 1982 = E. MANGANI, *Adria (Rovigo). Necropoli in località Ca' Garzoni. Prima campagna di scavo, 1966*, in "Notizie degli scavi di Antichità", XXXVI, 1982, pp. 5-107.
- MANTOVANI 2006-2007 = V. MANTOVANI, *Terra sigillata liscia dagli scavi di via Retratto ad Adria, Tesi di laurea Specialistica*, rel. Prof. J. Bonetto, Università degli Studi di Padova, a.a. 2006-2007.
- MANTOVANI 2015 = V. MANTOVANI, *Ceramiche fini da mensa di Adria romana. Le indagini di via Retratto (1982 e 1987)*, Collezioni e Musei Archeologici del Veneto, 48, 2015.
- MELONCELLI 2002 = R. MELONCELLI, s.v. *Gorga, Gennaro Evangelista (in arte Evan)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LVIII, 2002, pp. 16-18.
- MENEGAZZI 2006 = A. MENEGAZZI, *Scelte iconografiche e vicende storiche alle origini della Gipsoteca universitaria di Padova*, in *Iconografia 2005. Immagini e immaginari dall'antichità classica al mondo moderno*, Atti del Convegno internazionale (Venezia, 26-28 gennaio 2005) a cura di I. COLPO, I. FAVARETTO, F. GHEDINI, Roma, 2006, pp. 523-529.
- MENEGAZZI 2010 = A. MENEGAZZI, *The Museum as a Manifesto of Taste and Ideology: The Twentieth-Century Plaster Casts Collection of Archaeology and Art at the University of Padua*, in *Plaster Casts: Making, Collecting and dis-*

- playing: from Classical Antiquity to the Present*, Proceedings of the Conference (Oxford, 23-27 September 2007), edited by R. FREDERIKSEN and E. MARCHAND, Berlin- New York, De Gruyter, 2010, pp. 611-625.
- MENEGAZZI 2013 = A. MENEGAZZI, *La collezione dei coniugi Michelangelo Merlin e Oplinia Hieke: da raccolta privata a museo pubblico. Nota preliminare*, in "Eidola", 10, 2013, pp. 31-40.
- MENEGAZZI 2019 = A. MENEGAZZI, *Carlo Anti e il 'suo' museo*, in FAVARETTO *et alii* 2019, pp. 191-207.
- MENEGAZZI *et alii* 2013 = A. MENEGAZZI, N. CARRARA, S. MOSER 2013, *Le collezioni egittologiche dei Musei dell'Università degli Studi di Padova*, in P. GALLO (a cura di), *Egittologia a Palazzo Nuovo. Studi e ricerche dell'Università di Torino*, Novi Ligure 2013, pp. 219-236.
- MONTAGNA PASQUINUCCI 1972 = M. MONTAGNA PASQUINUCCI, *La ceramica a vernice nera del Museo Guarnacci di Volterra*, *Mélanges de l'Ecole française de Rome Antiquité* 84,1, 1972, pp. 269-498.
- MOSCA-PUPPO 1998-1999 = F. MOSCA, P. PUPPO, *Due coppe megaresi al Museo Archeologico di Adria*, in "Padusa", XXXIV/XXXV, pp. 317-322.
- NEZZO 2008 = M. NEZZO (a cura di), *Il miraggio della concordia: documenti sull'architettura e sulla decorazione del Bo e del Liviano (Padova, 1933-1943)*, Treviso 2008.
- OCK = A. OXE', H. COMFORT 1973, PH. KENRICK, *Corpus Vasorum Arretinorum*, Bonn 2000².
- POLO 2004 = G. POLO, *Luigi Conton, archeologo*, in "Rive. Uomini arte natura. Quaderni di studi della Riviera del Brenta", 3, 2004, pp. 32-37.
- PATITUCCI UGGERI 1984 = S. PATITUCCI UGGERI, *Classificazione Preliminare della ceramica grigia di Spina*, in P. DELBIANCO (a cura di), *Culture figurative e materiali tra Emilia e Marche. Studi in memoria di Mario Zuffa*, Rimini 1984, pp. 139-169.
- PELLEGRINI-FOGOLARI 1958 = G.B. PELLEGRINI, G. FOGOLARI, *Iscrizioni etrusche e venetiche di Adria*, in "Rivista di Studi Etruschi", XXIV, 1958, pp. 103-154.
- RICCIONI 1987 = G. RICCIONI, *Dalla necropoli di Spina: Valle Trebba. Gli skyphoi etruschi a palmette soppinte della tomba 585 e revisione critica dell'eponimo "Gruppo di Ferrara tomba 585" del Beazley*, in D. VITALI (a cura di), *Celti ed Etruschi nell'Italia centro-settentrionale dal V secolo a.C. alla romanizzazione*, Bologna 1987, pp. 149-170.
- ROBINO 1996-1997 = M. T. A. ROBINO, *Alcune osservazioni sulla ceramica a vernice nera delle necropoli di Adria*, in "Padusa", XXII-XXIII, 1996-1997, pp. 181-192.
- SAGIV 2018 = I. SAGIV, *Representations of Animals on Greek and Roman Engraved Gems. Meanings and interpretations*, Oxford 2018.
- SALVADORI-BAGGIO 2017 = M. SALVADORI, M. BAGGIO, *Ceramiche inedite greco e magno greche del Museo di Scienze Archeologiche dell'Università degli Studi di Padova: Collezioni Merlin e Marchetti*, in A. PONTRANDOLFO, M. SCAFURO (a cura di), *Dialoghi sull'Archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo*, Atti del I Convegno Internazionale di Studi (Paestum, 7-9 settembre 2016), 1.5, Paestum 2017, pp. 1247-1254.
- SANESI MASTROCIINQUE 1988 = L. SANESI MASTROCIINQUE, *La ceramica a vernice nera di Adria*, in R. DE MARINIS (a cura di), *Gli Etruschi a nord del Po*, II, Udine 1988, pp. 92-98.
- SASSATELLI 1977 = G. SASSATELLI, *Brevi note critiche sulle ceramiche d'importazione delle tombe galliche di Bologna*, in "Rivista di Archeologia", 1-2, 1977, pp. 27-35.
- SCHLÜTER *et alii* 1975 = M. SCHLÜTER, G. PLATZ-HORSTER, P. ZAZOFF, *Antike Gemmen in Deutschen Sammlungen. Band IV. Hannover, Kestner-Museum. Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, Wiesbaden* 1975.
- SENA CHIESA 1966 = G. SENNA CHIESA, *Gemme del Museo di Aquileia*, Padova 1966.
- SENA CHIESA 2001 = G. SENNA CHIESA, *Glittica padana. Gemme incise e impressioni di gemme da Calvatone-Bedriacum*, in G. SENNA CHIESA (a cura di), *Il modello romano in Cisalpina: problemi di tecnologia, artigianato e arte*, *Flos Italiae. Documenti di archeologia della Cisalpina Romana*, 1, Firenze 2001, pp. 15-42.
- SCHINDLER M. 1967 = *Die "Schwarze Sigillata" des Magdalensberges*, *Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg 1*, *Kärntner Museumsschriften* 43, Klagenfurt 1967.
- SPARKES-TALCOTT 1970 = B.A. SPARKES, L. TALCOTT, *Black and Plain Pottery of the 6th, 5th, and 4th Centuries B.C.*, *The Athenian Agora*, XII, Princeton 1970.

- TAMASSIA 1993a = K. TAMASSIA, *La necropoli preromana di Adria, loc. Retratto-Donà*, in "Padusa", XXIX, pp. 7-90.
- TAMASSIA 1993b = K. TAMASSIA, *Appunti preliminari sulla necropoli tardoetrusca e romana di via Spolverin di Bottrighe. Tomba 70*, in "Padusa", XXIX, pp. 102-118.
- TAMASSIA 1996a = K. TAMASSIA, *Adria, Passetto, tenuta Campelli, appezzamento Stoppa, tomba 8*, in F. BERTI, S. BONOMI, M. LANDOLFI (a cura di), *Classico Anticlassico. Vasi alto-adriatici tra Piceno, Spina e Adria*, Catalogo della Mostra (Comacchio, 25 giugno 1996-6 gennaio 1997), Bologna 1996, p. 135-137.
- TAMASSIA 1996b = K. TAMASSIA, *Adria, Snam 1993, tomba 22*, in F. BERTI, S. BONOMI, M. LANDOLFI (a cura di), *Classico Anticlassico. Vasi alto-adriatici tra Piceno, Spina e Adria*, Catalogo della Mostra (Comacchio, 25 giugno 1996-6 gennaio 1997), Bologna 1996, p. 141.
- TAMASSIA 1996c = K. TAMASSIA, *Adria, via Spolverin, tomba 93*, in F. BERTI, S. BONOMI, M. LANDOLFI (a cura di), *Classico Anticlassico. Vasi alto-adriatici tra Piceno, Spina e Adria*, Catalogo della Mostra (Comacchio, 25 giugno 1996-6 gennaio 1997), Bologna 1996, pp. 170-177.
- TAMASSIA 2000 = K. TAMASSIA, *Necropoli di Piantamelon/ACB 1996 tomba 74*, in S. BONOMI, N. CAMERIN, K. TAMASSIA (a cura di), *Aggiornamento sulla ceramica alto-adriatica in Adria*, in M. LANDOLFI (a cura di), *Adriatico tra IV e III sec. a.C.: i vasi alto-adriatici tra Piceno, Spina e Adria*, Atti del Convegno (Ancona, 20-21 giugno 1997), pp. 65-69.
- TAMASSIA 2002 = K. TAMASSIA, *Necropoli di Ca' Cima, tomba 9*, in A. MARINETTI (a cura di), *Akeo: i tempi della scrittura. Veneti antichi, Alfabeti e documenti*, Catalogo della Mostra (Montebelluna-Cornuda, 2001-2002), Cornuda 2002, pp. 175-181.
- TASSINARI 2019 = G. TASSINARI, *Uno sguardo prezioso sulle necropoli romane del territorio varesino: le gemme*, in M. MENTASTI E M. PALAZZI (a cura di), *Madri silenziose. I segreti dell'antica bellezza per una nuova valorizzazione della donna*, Gallarate 2019, pp. 64-97 (p. 93 dove riferimenti).
- TASSINARI C.S. = G. TASSINARI C.S., *Anelli digitali*, in M. LANDOLFI, P. PIANA AGOSTINETTI (a cura di), *La Necropoli di Montefortino d'Arcevia. Edizione critica degli scavi di Edoardo Brizio*, Roma, in corso di stampa.
- UGGERI 1989 = G. UGGERI, *Spina*, in *Ree*, in "Studi Etruschi", XLI, 1989, pp. 270-279.
- VALLICELLI 2003 = M.C. VALLICELLI, *La ceramica attica a figure nere dall'antico abitato di Adria*, in B. SCHMALTZ, M. SÖLDNER (a cura di), *Griechische Keramik im kulturellen Kontext*, Münster 2003, pp. 211-216.
- VALLICELLI 2013 = M.C. VALLICELLI, *La ceramica attica a figure nere delle Collezioni Bocchi e Civica di Adria*, in "Eidola", 10, 2013, pp. 133-154.
- VISTOLI 2015 = F. VISTOLI, s.v. *Pellegrini, Giuseppe*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXXII, 2015, pp. 138-139.
- VITELLOZZI 2010 = P. VITELLOZZI, *Gemme e cammei della collezione Guardabassi nel Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria a Perugia*, Perugia 2010, pp. 166-167, nn. 151-152.
- VOLLENWEIDER 1976-1979 = M.-L. VOLLENWEIDER, *Musée d'Art et d'Histoire de Genève. Catalogue raisonné*, II, Mainz am Rhein 1976-1979.
- WIEL-MARIN 2005 = F. WIEL-MARIN, *La ceramica attica a figure rosse di Adria. La famiglia Bocchi e l'archeologia*, Padova 2005.

Per le annate XLII-2019, XLIII-2020, XLIV-2021, la redazione si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti Referee:

Giovanna Rita Angela Bagnasco
Anna Bondini
Elisabetta Borgna
Maria Stella Busana
Diego Calaon
Bruno Callegher
Maurizio Cattani
Giuliana Cavalieri Manasse
Giuseppe Ceraudo
Emanuele Marcello Ciampini
Salvatore De Vincenzo
Fulvia Mainardis
Simonetta Minguzzi

Simona Pannuzi
Lorenzo Passera
Elisa Possenti
Michele Riva
Elisabetta Roffia
Guido Rosada
Maria Angela Ruta
Francesca Saccardo
Fabio Saggioro
Giuseppe Sassatelli
Jacopo Turchetto
Valeria Vettorato

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2019-2021 sono stati presentati al Comitato Scientifico 32 abstract, sottoposti per la pubblicazione 29 contributi, di cui 2 non pubblicati a seguito di revisione.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2023*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*